

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence – Feuille de route des priorités de recherche

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence du réseau Portage
juillet 2019

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	4
Échéancier du projet	4
Présentation du document.....	5
Résumé des priorités	5
Curation	6
Services	6
Partage et réutilisation.....	7
Politiques et législation.....	8
Technologies de l'information.....	8
Feuille de route des priorités de recherche	10
Curation	10
État.....	10
Contexte canadien.....	10
Lacunes et recommandations	11
Services	14
État.....	14
Contexte canadien.....	14
Lacunes et recommandations	15
Partage et réutilisation.....	18
État.....	18
Contexte canadien.....	18

Lacunes et recommandations	19
Politiques et législation	21
État	21
Contexte canadien	22
Lacunes et recommandations	22
Technologies de l'information	25
État	25
Contexte canadien	25
Lacunes et recommandations	25
Taxonomie de la GDR	27
Curation	27
Partage et réutilisation des données	30
Services	32
Politiques et législation	33
Domaines de recherche	34
Types de données	36
Intervenants	37
Technologies de l'information	39
Bibliographie	41

Introduction

Le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) de Portage a été formé en mai 2016 pour élaborer une feuille de route de haut niveau des priorités de recherche en matière de gestion des données de recherche (GDR). De septembre 2016 à octobre 2017, les membres du groupe d'experts ont collaboré à la conceptualisation d'une méthode, puis au recueil et à l'organisation d'informations publiques sur plusieurs sujets liés à la GDR – provenant du Canada et de l'étranger – afin de déterminer les domaines nécessitant de nouvelles connaissances et une réflexion plus poussée.

Afin de comprendre le contexte actuel de la recherche, les membres du GERI ont effectué une analyse contextuelle portant surtout sur certains résultats d'organismes de réglementation, gouvernementaux et professionnels, dont les travaux ont une portée et des objectifs de sensibilisation similaires à ceux de Portage. Plus de 100 publications en anglais et en français, comprenant des rapports, des documents relatifs aux pratiques exemplaires, des articles et d'autres documents, ont été retenues aux fins d'examen. Les analyses du contenu et de la portée des sources compilées ont été réalisées au moyen d'une nouvelle taxonomie élaborée par le GERI, qui appuie la description et l'organisation des sources en fonction de domaines clés. Le groupe a appliqué la taxonomie à chaque publication de façon indépendante pour déterminer les sujets principaux. Pour une plus grande fiabilité des classifications par sujet, elles ont été réalisées de façon indépendante par deux évaluateurs, et un troisième évaluateur indépendant était chargé de résoudre les incohérences.

Le groupe a ensuite examiné les domaines traités par les publications évaluées dans une optique canadienne et internationale pour comprendre le paysage actuel de la GDR, déterminer les lacunes et établir les domaines de recherche prioritaires. Les lacunes et les recommandations énoncées dans la présente feuille de route sont de simples suggestions générales aux fins 1) de description de l'état actuel des publications portant sur une série de thèmes de la gestion des données de recherche et 2) d'apport d'informations éclairant les futurs travaux du GERI ou le Réseau Portage en général. Les recommandations formulées dans la présente feuille de route ne se veulent pas contraignantes. De plus, depuis le début des travaux sur cette feuille de route, plusieurs groupes d'experts de Portage ont commencé à donner suite à certaines des recommandations, dont un bon nombre figure dans le tableau de la feuille de route.

Après la publication de la feuille de route, le GERI supervisera la formation de nouveaux groupes de travail qui seront chargés de réaliser des études pour donner suite à certaines des recommandations présentées en collaboration avec d'autres groupes d'experts et intervenants de Portage (p. ex. les trois organismes, les consortiums, etc.), selon le cas.

Échéancier du projet

- La taxonomie a été achevée en juillet 2017. Le document de taxonomie comprenant des définitions supplémentaires a été terminé en novembre 2018.
- La sélection des publications a commencé en septembre 2016 pour se terminer en octobre 2017.
- L'application de la taxonomie aux publications sélectionnées a été réalisée par les deux évaluateurs en octobre et novembre 2017.
- L'examen par le troisième évaluateur de l'application de la taxonomie aux ressources compilées a eu lieu entre novembre 2017 et janvier 2018.
- L'analyse des résultats de l'application taxonomique a été effectuée entre janvier 2018 et janvier 2019.

- La feuille de route des priorités de recherche a été terminée en juillet 2019.

Présentation du document

La feuille de route complète se présente sous forme de tableau organisé en cinq sujets de recherche principaux : curation, services, partage et réutilisation, politiques et législation, et infrastructure des TI. Pour chacun de ces sujets, l'état actuel est décrit en fonction du contexte canadien. Sont déterminées les lacunes que comporte l'information disponible sur le sujet ainsi que des recommandations de mesures de recherche. Le tableau est précédé par un résumé des priorités de recherche du GERI.

Résumé des priorités

Après examen de l'information disponible, le GERI a dressé une liste de priorités qui orientera le groupe d'experts jusqu'en janvier 2021. L'ABRC et Portage disposent de sources pour traiter certains domaines, mais certaines pourraient être dépassées, et le GERI pourrait vouloir évaluer si des mises à jour sont nécessaires. Pour tous les sujets – curation, services, partage et réutilisation, politiques et législation, et infrastructure des TI – certaines lacunes ont été observées de manière récurrente dans les domaines prioritaires et Portage pourrait vouloir combler ces lacunes. L'évaluation a constaté, d'une part, que peu des publications examinées fournissaient aux chercheurs des conseils propres à leur discipline pour la réalisation de tâches liées à la GDR et, d'autre part, qu'il faut mettre davantage l'accent sur le travail avec des données confidentielles et sensibles. Elle a aussi remarqué le manque de matériel axé sur le Canada et la nécessité de créer des documents en français de façon prioritaire pour tous les secteurs. Les documents internationaux sont utiles aux bibliothécaires et aux chercheurs, mais il leur manque des renseignements juridiques et stratégiques clés pertinents pour le Canada, ainsi que la mention de personnes-ressources ou de services canadiens connexes susceptibles d'être utiles.

Il existe un besoin général de guides d'introduction, comme ceux proposés à l'heure actuelle par d'autres organismes aux fonctions semblables à celles de Portage. Certes, on trouve ces guides dans d'autres pays, mais la production locale de guides pourrait aider les chercheurs du Canada à considérer Portage comme le « réseau d'expertise » national fournissant de l'information et de l'aide en matière de gestion des données de recherche. Les travaux d'élaboration de ces guides d'introduction à l'intention des bibliothécaires et des chercheurs seront réalisés en collaboration avec d'autres groupes d'experts, le GERI apportant son soutien pour toute recherche de base nécessaire.

La priorité du GERI consistera à effectuer des tâches de recherche pour combler les lacunes. Il peut s'agir de recherches visant à élargir les initiatives de Portage, ou de tâches particulières contribuant aux priorités et aux domaines de responsabilité d'autres groupes d'experts. Voici les domaines prioritaires particuliers, par sujet, qui nécessitent un examen plus approfondi.

Curation

L'état de la curation des données évolue rapidement, au rythme de la création et de l'évolution de normes et de pratiques exemplaires établies par les communautés spécialisées et les organisations nationales. Au Canada, il est nécessaire d'orienter les chercheurs pour les aider à acquérir des compétences de curation, en particulier de leur donner des conseils selon leur discipline pour les STIM et les arts et sciences humaines. Après avoir cerné les principales lacunes du contexte canadien de la curation de la GDR, le GERI recommande les mesures suivantes.

1. Élaboration de documents d'introduction, de pratiques exemplaires et de modèles appropriés appuyant la formation et le travail des intervenants liés à la curation des données pour les STIM et les arts et sciences humaines.
 - 1.1. Réaffecter, s'il y a lieu, les sujets correctement couverts par d'autres administrations ou organismes.
 - 1.2. Contribuer à la littérature sur des sujets qui ne sont pas suffisamment couverts par les publications sélectionnées, en créant des documents d'orientation pour nos intervenants.
2. Réaliser une enquête sur les politiques et les services actuels pour aider les intervenants dans leur travail de curation.
 - 2.1. Comprendre les mesures importantes en matière d'établissement des coûts – sujet sur lequel la littérature mondiale est peu bavarde – et déterminer les méthodes établies de calcul des coûts de la GDR qui pourraient être reproduites.
 - 2.2. Analyser la sélection et l'évaluation des données actuelles pour les plans ou les politiques de rétention; mener des recherches visant à aider les établissements à élaborer leurs propres politiques de sélection et d'évaluation.

Services

Au Canada, les services d'aide aux chercheurs dans la gestion de leurs données de recherche en sont à leurs débuts. À l'heure actuelle, le paysage des services et des fournisseurs de services à l'échelle nationale, régionale et institutionnelle est complexe et en évolution rapide. Il faut clarifier les besoins des utilisateurs et les responsabilités des intervenants et connaître précisément les fournisseurs de services et les services existants afin de définir des moyens clairs et simples d'accéder aux services et au soutien disponibles, dans l'intérêt des chercheurs et de leurs données. Nonobstant ce manque de clarté, le GERI a cerné les principales lacunes du contexte des services de la GDR au Canada et recommande que la priorité soit donnée aux mesures suivantes.

1. Enquête sur les services actuels et la capacité de soutenir la GDR à l'échelle institutionnelle, régionale et nationale.
 - 1.1. Mener une enquête sur les services de GDR fournis par les établissements de recherche canadiens, notamment l'enseignement, l'infrastructure, les services et les ressources (liste non exhaustive).
 - 1.2. Étudier la façon dont les établissements de recherche canadiens élaborent et affectent des ressources humaines, des infrastructures et des ressources financières à la conception et au soutien de services de GDR.
 - 1.3. Dresser l'inventaire des services régionaux et nationaux de GDR afin de mettre au point le diagramme du système des intervenants et des services actuels.

2. Aider, s'il y a lieu, à la recherche ou à l'élaboration d'outils et de directives pour appuyer la formation d'un large éventail d'intervenants sur des sujets de GDR, en particulier à l'élaboration et à l'évaluation de plans de gestion des données (PGD). Les domaines suivants seront visés en particulier :
 - 2.1. modèles de PGD par sujet destinés à être adoptés et adaptés à grande échelle par diverses communautés de recherche;
 - 2.2. création de PGD exemplaires exploitables par diverses communautés de recherche;
 - 2.3. critères d'évaluation des PGD, fondés sur des preuves empiriques étayant la valeur et l'utilité des PGD.
3. Œuvrer à la sensibilisation et à la promotion des avantages de la GDR afin de faciliter la réussite de l'adoption des pratiques exemplaires et l'utilisation des nouveaux services en cours d'élaboration à l'échelle nationale, régionale et institutionnelle (particulièrement en matière d'élaboration de modèles réussis de sensibilisation et d'incitation à l'adoption).

Partage et réutilisation

À quelques exceptions près, les organismes subventionnaires n'ont pas imposé le partage des données au palier fédéral au Canada. À mesure que des changements seront apportés aux mandats de financement dans ce domaine, les chercheurs auront besoin d'orientation pour que le partage de données soit efficace. Des efforts coordonnés à l'échelle nationale en matière d'infrastructure sont en cours. Ils doivent faciliter le partage et la découverte de données, mais il faut des lignes directrices sur les pratiques exemplaires et des considérations disciplinaires pour les chercheurs, particulièrement en ce qui concerne les données sensibles et confidentielles. Après avoir cerné les principales lacunes en matière de partage et de réutilisation des données, le GERI recommande que la priorité soit donnée aux mesures suivantes.

1. Comprendre les pratiques de partage et de réutilisation des données au Canada.
 - 1.1. Mobiliser les communautés des différentes disciplines du Canada et examiner les pratiques par discipline.
 - 1.2. Examiner le partage de flux de travail et les systèmes de recherche connexes.
 - 1.3. Évaluer la réutilisation des données créées ou hébergées au Canada.
2. Poursuivre le travail des efforts d'infrastructure nationale liés au partage des données.
 - 2.1. Créer des ressources axées sur les chercheurs pour les décisions relatives au partage des données.
 - 2.2. Examiner des méthodes d'intégration des mesures et des citations de données dans les actions nationales.
 - 2.3. Évaluer la découvrabilité des données canadiennes et proposer une orientation aux chercheurs en matière de préparation des données, de choix des normes de métadonnées et des options de dépôt permettant d'optimiser la découverte.

Politiques et législation

Le Canada applique des lois fédérales et provinciales visant explicitement l'utilisation de renseignements personnels, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Le pays se prépare également à modifier les mandats des financements fédéraux liés aux données susceptibles d'affecter à la fois les chercheurs et les établissements. L'évaluation de l'état de préparation et la compréhension des besoins de la communauté aideront à se préparer à l'évolution des attentes et aux nouvelles responsabilités. Il sera important de fournir des conseils éclairés permettant de comprendre l'environnement juridique et stratégique lié aux données de recherche afin d'assurer la conformité à la législation en vigueur. Le GERI peut notamment participer à cet effort au moyen de recherches de base ou de documents sur les sujets suivants :

1. matériel de formation;
 - 1.1. contextualisation des besoins d'information en fonction des lois fédérales et provinciales;
 - 1.2. lignes directrices et recommandations concernant l'utilisation de données confidentielles et sensibles;
2. évaluation et surveillance de l'environnement stratégique canadien sur le plan du financement fédéral;
 - 2.1. évaluation des politiques et de l'information relatives à la planification stratégique et au développement de services de GDR au sein des organismes de recherche et des établissements postsecondaires;
 - 2.2. réalisation d'une analyse contextuelle des politiques ou des stratégies des établissements et des bibliothèques du Canada en matière de GDR;
 - 2.3. réalisation d'une enquête aux fins d'évaluation de l'état d'avancement de l'élaboration de stratégies institutionnelles comme exigence de la politique prévue des trois organismes sur la gestion des données de recherche;
 - 2.4. mesure de l'engagement à l'égard des documents de planification stratégique de Portage.

Technologies de l'information

Certains pays et entités mettent au point des infrastructures de TI à l'échelle nationale ou à celle des consortiums, alors que d'autres adoptent une démarche par établissement. Le Canada est en train de bâtir ses capacités en matière de dépôts de données à l'échelle nationale. Pour cela, il s'appuie sur les applications et les outils logiciels produits ailleurs dans le monde et y apporte sa contribution. Parce qu'il faut à la fois de la clarté et une orientation dans l'élaboration ou l'utilisation de l'infrastructure des TI, le GERI a déterminé qu'il pourrait travailler sur les activités suivantes ou y contribuer :

1. étude de l'état des dépôts nécessaires au stockage et à la publication;
 - 1.1. étude des possibilités d'augmentation du stockage des données actives, particulièrement des mégadonnées.
 - 1.2. évaluation des besoins de fonctions de dépôt nécessaires à la prise en charge des données sensibles;
 - 1.3. recherche de méthodes facilitant la publication des mégadonnées (Calcul Canada est un partenaire possible sur ce sujet);
2. étude des outils et des applications;
 - 2.1. étude des possibilités de relier l'infrastructure et de prendre en charge le stockage des données actives, de dépôt et d'archives;

- 2.2. examen ou catalogage de divers outils et applications recommandés, car considérés comme utiles à différents moments du cycle de vie des données (et pour différentes disciplines);
3. étude de l'état actuel de la certification de dépôt numérique fiable (DNF) des dépôts de données canadiens;
 - 3.1. création de ressources destinées à sensibiliser les gestionnaires de dépôts et d'autres intervenants à la nécessité d'obtenir une certification auprès d'organismes reconnus, notamment : [CoreTrustSeal](#), [Trusted Repository Audit Checklist \(TRAC\)](#) et [ISO 16363](#) (aussi connue sous le nom [Liste de vérification du dépôt numérique fiable \(DNF\)](#)).
 - 3.2. examen des possibilités aidant les dépôts à devenir des DNF.

Feuille de route des priorités de recherche

Le tableau ci-dessous, qui présente en détail les résultats de l'analyse, aidera le GERI à déterminer les activités de recherche qu'il serait important de prendre en considération. Les lacunes indiquées sont celles relevées dans la sélection de publications examinée par le GERI et décrites ci-dessus. D'autres sources, qui n'ont pas fait l'objet de l'examen, peuvent porter sur certains de ces renseignements. Les recommandations sont des suggestions générales sur des façons de combler les lacunes cernées. Les lacunes et les recommandations sont classées par sujet, conformément à la taxonomie du GERI employée dans l'évaluation du corpus source. Depuis la fin de l'analyse, d'autres groupes d'experts ont pu entreprendre des travaux pour combler certaines de ces lacunes.

Curation

État

L'état de la curation des données évolue rapidement, au rythme de la création et de l'évolution de normes et de pratiques exemplaires établies par les communautés spécialisées et les organisations nationales qui concernent les lignes directrices sur la planification de la gestion des données, les normes des métadonnées, l'infrastructure de stockage et d'autres sujets.

Les sujets des **plans de gestion des données (PGD)** et du **cycle de vie de la curation des données** sont amplement traités dans la littérature. D'autres sujets relatifs à des aspects particuliers de la curation de données sont moins bien étudiés.

Dans l'ensemble, on trouve de nombreux documents introductifs, suivis de listes de vérification et de pratiques exemplaires.

Pour ce qui est des publications par discipline, les sciences sociales sont bien représentées; alors que les arts et les sciences humaines sont moins traités et que les STIM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) sont insuffisamment abordées.

Aucune publication recensée ne traite de l'**établissement des coûts**, de la **migration**, de l'**ingestion** et de la **numérisation** comme sujets importants.

Contexte canadien

Au Canada, le **cycle de vie de la curation des données** est suffisamment traité dans les publications, mais il y a peu d'information sur tous les autres sujets concernant des aspects particuliers de la curation des données. Les documents récupérés sont avant tout des rapports et des politiques, plutôt que des éléments pratiques comme des listes de vérification, des modèles ou des guides d'introduction.

Comme dans les sources internationales et d'autres pays, les disciplines des STIM sont insuffisamment représentées dans les publications canadiennes sur la **curation des données**. Au Canada, la plupart des ouvrages spécialisés portent sur les sciences sociales. On trouve aussi certaines informations sur les besoins de curation des arts et des sciences humaines.

Lacunes et recommandations

Lacunes	Recommandations
<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au Canada, tous les sous-sujets nécessitent de la documentation pratique comme des glossaires, des listes de vérification, des guides pratiques, des modèles et des guides d'introduction. Ils sont en effet nécessaires aux chercheurs qui souhaitent acquérir des compétences de curation. • L'information doit être adaptée au contexte canadien. • Il manque des documents d'orientation propres aux disciplines des STIM et des arts et sciences humaines. 	<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer du matériel d'orientation propre à chaque discipline, selon les besoins, en commençant par les STIM, et les arts et sciences humaines. • Adapter l'information provenant d'autres pays ou entités au contexte canadien. • Étant donné l'évolution rapide du paysage de la curation des données au Canada, certains documents publiés antérieurement par l'ABRC ou Portage doivent probablement être mis à jour.
<p>1) Formats de fichiers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il manque de l'information introductive et des pratiques exemplaires sur le choix des formats de fichiers qu'il faut utiliser pour collecter, transférer et stocker les données de recherche. 	<p>1) Formats de fichiers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer de l'information introductive et des pratiques exemplaires.
<p>2) Protection des renseignements personnels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il n'existe pas d'orientation en la matière pour le contexte canadien. 	<p>2) Protection des renseignements personnels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produire des documents d'introduction et des lignes directrices ou des pratiques exemplaires qui tiennent compte des exigences propres à chaque province.
<p>3) Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'information disponible sur ce sujet est presque inexistante, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, dans les sources examinées. 	<p>3) Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produire des documents d'introduction à ces sujets ainsi que des lignes directrices ou des pratiques exemplaires.
<p>4) Stockage et sauvegarde</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'information sur ces sujets est rare, au Canada comme ailleurs. On manque de pratiques exemplaires à l'échelle mondiale. 	<p>4) Stockage et sauvegarde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer de l'information introductive et des pratiques exemplaires pour le Canada en veillant à ce qu'elle soit évolutive ou exploitable ailleurs dans le monde.

Lacunes	Recommandations
<p>5) Préservation et archivage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le GEF (Groupe d'experts sur la formation) considère ce domaine comme une lacune en matière de formation. • Au Canada, on ne trouve ni documents d'orientation destinés aux chercheurs ni documents techniques de pointe sur la préservation, bien que des travaux de développement de l'infrastructure de préservation soient en cours. En revanche, il existe de l'information sur ces deux sujets donnant un point de vue international, ainsi que des lignes directrices et des renseignements propres à différentes disciplines. 	<p>5) Préservation et archivage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produire des documents d'introduction à ces sujets ainsi que des lignes directrices ou des pratiques exemplaires.
<p>6) Plans de gestion des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il faut plus de documents d'orientation adaptés au contexte canadien. Les lignes directrices actuelles sur l'Assistant PGD donnent une orientation introductive, mais à mesure que les politiques évoluent et que les établissements adaptent les PGD à leurs propres contextes et capacités, des directives plus précises seront nécessaires. • Le manque d'information d'orientation du PGD dans des contextes spécifiques à une discipline donnée constitue une lacune qui doit être évaluée et corrigée. 	<p>6) Plans de gestion des données</p> <p>Fournir des documents d'introduction sur l'objectif des PGD et des documents sur les méthodes de rédaction des PGD (pratiques exemplaires). Le Groupe d'experts sur la formation (GEF) y travaille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluer les domaines recommandés dans un PGD qui doivent être traités par des directives institutionnelles. • Déterminer s'il faut proposer une orientation par discipline ou par sujet (p. ex. format de fichier). Ou déterminer si l'on dispose d'un ensemble de pratiques exemplaires qui pourrait être illustré par discipline.
<p>7) Établissement des coûts</p> <ul style="list-style-type: none"> • On constate des lacunes en matière d'information ou d'évaluation dans le monde et au Canada. 	<p>7) Établissement des coûts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déterminer les mesures qu'il faut comprendre avant tout. • Déterminer quelles méthodes établies de calcul des coûts de GDR sont reproductibles.
<p>8) Cycle de vie de la curation des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au Canada et ailleurs dans le monde, de très nombreux documents donnent un aperçu général du cycle de vie de la curation des données, mais peu d'entre eux traitent des particularités du sujet selon la discipline. • Ces documents comprennent des guides d'introduction, des documents de formation, des pratiques exemplaires et un glossaire. 	<p>8) Cycle de vie de la curation des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenir à jour toute la documentation d'introduction. • Poursuivre les travaux sur les flux de travail du cycle de vie de la curation des données.
<p>9) Collecte et analyse des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'ICPSR a publié un guide sur la préparation des données en sciences sociales tout au long du cycle de vie. En revanche, on ne trouve rien sur le sujet dans les sources canadiennes analysées et les autres disciplines ne sont pas traitées. À part ces sources, l'Assistant PGD propose des documents d'orientation dont il faut tenir compte au moment de créer un plan de gestion des données, mais ils pourraient être complétés par d'autres renseignements et guides pratiques plus détaillés destinés aux chercheurs. 	<p>9) Collecte et analyse des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer des guides de préparation de données par disciplines conformes aux pratiques exemplaires.

Lacunes	Recommandations
<p>10) Métadonnées et documentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les documents soulignant et illustrant l'importance des métadonnées et de la documentation dans la curation des données sont en nombre insuffisant. • On manque de modèles et de gabarits faisant la démonstration des pratiques exemplaires en matière de création et d'application des métadonnées et de la documentation. 	<p>10) Métadonnées et documentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer de l'information introductive et des pratiques exemplaires, ainsi que des modèles et des gabarits. • Évaluer la façon dont les normes des métadonnées appliquées aux dépôts canadiens reflètent les normes de chaque discipline.
<p>11) Acquisition et cueillette de métadonnées</p> <ul style="list-style-type: none"> • La documentation introductive et les pratiques exemplaires sur le sujet sont rares au Canada et dans le monde. Le Groupe de travail sur les métadonnées du Groupe d'experts sur la découverte des données de Portage a réalisé un tableau de concordance des métadonnées, élaboré pour le dépôt fédéré des données de recherche (DFDR), qui vient s'ajouter au corpus des publications disponibles. 	<p>11) Acquisition et cueillette de métadonnées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer ou recibler de l'information introductive et des pratiques exemplaires.
<p>12) Contrôle de version</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'information sur ces sujets est rare, au Canada comme ailleurs : seul un document traite en profondeur des versions, et il porte sur les citations. • L'information à l'échelle mondiale est inexistante ou rare. 	<p>12) Contrôle de version</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fournir une information introductive pour combler le manque de documentation.
<p>13) Migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • On constate des lacunes en matière d'information ou d'évaluation dans le monde et au Canada. 	<p>13) Migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des recherches pour comprendre les pratiques exemplaires et les renseignements généraux qui devraient être disponibles.
<p>14) Ingestion de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • On constate des lacunes en matière d'information ou d'évaluation dans le monde et au Canada. 	<p>14) Ingestion de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des recherches pour comprendre les pratiques exemplaires et les renseignements généraux qui devraient être disponibles.
<p>15) Numérisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • On constate des lacunes en matière d'information ou d'évaluation dans le monde et au Canada. 	<p>15) Numérisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recueillir de l'information sur les technologies de numérisation des données et les projets en cours au Canada. • Réaliser des recherches pour comprendre les pratiques exemplaires et les renseignements généraux qui devraient être disponibles.
<p>16) Sélection et évaluation à des fins de rétention</p> <ul style="list-style-type: none"> • On dispose de deux bonnes ressources à ce sujet provenant du Digital Curation Centre (DCC). Ce sujet pourrait devenir une lacune importante à combler au Canada étant donné que des exigences plus rigoureuses en matière de rétention sont à prévoir de la part des organismes fédéraux, des chercheurs et des établissements, qui devront prendre ce genre de décisions. 	<p>16) Sélection et évaluation à des fins de rétention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser des recherches sur les pratiques recommandées et les éléments à prendre en considération. • Analyser les politiques ou les plans actuels.

Services

État

En ce qui concerne les services nationaux, dans de nombreux pays occidentaux, divers groupes élaborent des services de prise en charge de la GDR, en matière de formation, de curation ou de dépôt et de stockage d'archives. Simultanément, dans chaque institution de recherche, les principaux intervenants des campus de recherche augmentent l'offre de services ou développent de nouvelles propositions de soutien des chercheurs en matière de GDR.

Les documents portant sur le **développement des services** tendent à porter sur les établissements d'enseignement supérieur et le développement de services destinés aux chercheurs. Ils comprennent notamment des guides sur la façon de déterminer les besoins et les exigences des chercheurs en matière de GDR.

Dans ces sources, **l'évaluation** se concentre sur les dépôts ou l'infrastructure des TI en tant que services, ainsi que sur la détermination des besoins des chercheurs dans le but d'orienter l'élaboration des services de GDR.

En ce qui concerne **la formation et l'études**, l'accent tend à être mis sur le perfectionnement des compétences des employés de bibliothèque et d'université afin qu'ils puissent offrir des services de GDR aux chercheurs.

Des études de cas et des exemples relatifs au Royaume-Uni et à l'Australie présentent une discussion sur l'élaboration de **plans stratégiques** appuyant la GDR. Un document du [Digital Curation Centre](#) porte sur le **soutien institutionnel** et sa concrétisation dans l'infrastructure des TI.

Contexte canadien

Le développement des services de GDR au Canada en est à ses débuts. Les sources canadiennes examinées visent principalement à définir les besoins des chercheurs ainsi que les **rôles et responsabilités** de divers intervenants institutionnels (p. ex. l'administration, les systèmes/les TI, les bibliothèques, les chercheurs).

Le réseau Portage, lancé par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, est un organisme national canadien qui vise à établir un réseau d'expertise dans le but de renforcer les capacités de GDR dans les institutions de recherche du pays.

Au sein de Portage, les travaux du Consortium canadien d'enquête en GDR pourraient aider à déterminer des services de GDR potentiels destinés aux chercheurs. De plus, le Groupe d'experts sur la formation a dressé la liste des sites Web et des guides relatifs à la GDR des universités canadiennes et a formulé des recommandations pour améliorer la formation en GDR dans une perspective nationale.

On trouve plus de documents de **formation et d'études** à la GDR au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il y a notamment plus d'études de cas sur la formation des chercheurs et des étudiants et la documentation ne porte pas seulement sur le personnel des bibliothèques et des universités.

Comme dans d'autres régions, **l'évaluation** visait avant tout à définir ce dont les chercheurs avaient besoin en matière de GDR et dans quelle mesure ils étaient prêts à respecter les exigences (comme le manuel de découverte des données de recherche de l'UBC et l'atelier pilote sur le PGD du CRSH). Il se peut toutefois que les services de GDR ne soient pas assez développés au Canada pour être évalués.

Portage a publié un document traitant de la **sensibilisation** dans le cadre des services de GDR. Bien qu'il ne s'agisse pas directement de sensibilisation, le manuel de recherche sur la découverte des données de recherche de l'UBC se présente comme un descriptif de méthodes de consultation en matière de GDR contenant des questions d'entrevue, mais peu a été écrit sur la sensibilisation et les consultations en matière de GDR.

Le Canada a plus de documents portant sur l'élaboration de **plans stratégiques** de GDR que sur des comparateurs internationaux. Les documents canadiens comprennent de nombreuses analyses comparatives et d'études du paysage de la GDR dans le cadre de la planification stratégique. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que le Canada s'est préparé à la publication d'un projet de politique sur la GDR provenant des organismes de financement fédéraux, qui nécessitera des services et une infrastructure pour répondre aux besoins prévus des chercheurs.

Lacunes et recommandations

Lacunes	Recommandations
<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une grande partie de la littérature porte sur l'évaluation de l'état de préparation et de la planification des services futurs, mais elle examine peu les services disponibles et n'évalue pas beaucoup l'efficacité ou les modèles de service. • Elle n'étudie pas non plus les capacités institutionnelles. Ainsi, elle n'aborde pas les services requis, les services traitables par le consortium ou à l'échelle nationale, ni la meilleure façon de prioriser les domaines de service. 	<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fournir une orientation sur l'évaluation des services de GDR actuels. • Donner la priorité aux services de base et évaluer les méthodes convenant aux établissements dont les capacités en GDR et donc leur capacité à soutenir les chercheurs en la matière sont restreintes.
<p>1) Développement des services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le modèle de dotation des services de GDR représente un défi, surtout pour les bibliothèques. Un seul document porte sur la dotation; il a été publié par le Data Curation Network (réseau de la curation des données). 	<p>1) Développement des services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dresser la liste des principales ressources et des textes pouvant aider les fournisseurs de services de GDR à lancer le développement de leurs services (p. ex. sur la définition des besoins en GDR, sur les différents types de services qui peuvent être offerts, etc.). • Étudier un modèle de dotation ou une structure organisationnelle adéquats pour les services de GDR. • Effectuer des recherches ou élaborer des méthodes de calcul du rendement de l'investissement.

Lacunes	Recommandations
	<ul style="list-style-type: none"> • Documenter les services proposés dans les établissements canadiens. • Établir des documents sur les modes de mobilisation des établissements canadiens en matière de GDR (dotation, groupes de travail, comités, unités, etc.). • Examen et évaluation des ensembles de solutions commercialisés.
<p>2) Évaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les lignes directrices de l'évaluation des PGD ne sont pas traitées, mais certaines recherches sur le sujet sont en cours (voir les travaux de Carlson et coll.). • Certains autres services de GDR ne sont pas évaluables, car ils ne sont pas assez développés. 	<p>2) Évaluation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudier les outils d'évaluation du PGD ou les rapports d'autres pays.
<p>3) Formation et études</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il n'y avait pas de sources traitant des programmes et des cours de GDR dans les BSI/MSI/MBSI/iSchools. 	<p>3) Formation et études</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un sondage pour voir ce qu'on enseigne au sujet de la GDR dans les BSI/MSI/MBSI/iSchools • Examiner les offres d'emploi et les exigences pour déterminer les compétences en GDR dont les nouveaux professionnels ont besoin.
<p>4) Sensibilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seul un petit nombre des ressources examinées portaient sur la sensibilisation. 	<p>4) Sensibilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudier les stratégies efficaces de sensibilisation et d'éducation utilisées par les organisations internationales et canadiennes. • Organiser une table ronde lors d'une prochaine activité sur la GDR qui permettrait aux participants de partager des stratégies et des méthodes de sensibilisation.
<p>5) Achat de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Très peu de documents sont disponibles sur l'achat de données de tiers. 	<p>5) Achat de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner l'achat de données dans la perspective de ses liens avec le partage de données (licences). • Examiner les politiques de collecte de données comme un élément des grandes politiques institutionnelles de données.
<p>6) Soutien institutionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un très petit nombre des ressources étudiées portait sur le soutien institutionnel, y compris les politiques, la dotation et l'infrastructure de GDR tout au long du cycle de vie des données. 	<p>6) Soutien institutionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approfondir la recherche pour déterminer les formes actuelles ou potentielles de soutien institutionnel à la GDR. • Déterminer les principaux intervenants des différents établissements, leurs rôles et leurs responsabilités dans le soutien à la GDR. • Dresser la liste des initiatives mises en place par les universités pour répondre aux besoins en matière de GDR. • Déterminer les obstacles et les limites susceptibles d'être imposés à certains services.

Lacunes	Recommandations
<p>7) Élaboration d'un plan stratégique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Canada dispose de nombreuses informations sur l'élaboration de plans stratégiques. Le Groupe de travail sur les stratégies institutionnelles de gestion des données de recherche (GDR) a commencé ses travaux sur la question du point de vue de Portage et a publié des documents d'orientation. Nous ne connaissons toutefois pas l'utilisation faite de ces documents par les établissements ni la mesure dans laquelle ils mettent en œuvre les plans stratégiques de GDR. 	<p>7) Élaboration d'un plan stratégique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenter l'engagement des établissements à l'égard des documents de Portage portant sur la stratégie institutionnelle. • Évaluer les plans stratégiques des établissements et des bibliothèques du Canada en matière de GDR.

Partage et réutilisation

État

Plusieurs pays ont établi des mandats fédéraux visant le partage de données. Certains comprennent des actions nationales coordonnées portant sur l'infrastructure de partage des données ou la diffusion de renseignements généraux sur les pratiques exemplaires à l'intention des chercheurs ou des développeurs et gestionnaires de dépôts. Conçus en Europe, les principes FAIR sont un ensemble de principes directeurs de l'intendance des données qui visent à rendre les données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR) au profit de toutes les parties prenantes.

En général, les documents disponibles proposent des perspectives sur l'évaluation ou la mise en œuvre des systèmes et de l'infrastructure, ou sont des guides d'explication des concepts ou des pratiques exemplaires. En revanche, on trouve peu d'information spécialisée sur certains domaines ou types de données (toutefois, une des publications recensées porte sur les données en sciences sociales et une autre sur les données sensibles).

Il semble que certains aspects du partage de données soient plus importants à l'étranger qu'au Canada, notamment ceux liés à la **réutilisation des données** et aux mécanismes de réutilisation (y compris la **citation des données** et les **identificateurs permanents**).

À l'échelle mondiale (y compris au Canada), on ne trouve pas d'information disponible sur les **mesures** et la **visualisation**. Le partage des données étant de plus en plus fréquent, ces sujets pourraient avoir besoin d'une meilleure représentation.

Contexte canadien

Le partage des données n'est pas encore obligatoire au palier fédéral au Canada (à quelques exceptions près en matière de santé et de données polaires). Cela peut expliquer l'absence de coordination nationale des mesures de partage des données ou de l'information disponible. Le Canada a cependant établi qu'une infrastructure numérique nationale devait être mise en place. À l'heure actuelle, le Canada dispose de DataCite Canada et d'actions relatives à une infrastructure nationale de partage de données, comme [Dataverse](#) et [le Dépôt fédéré de données de recherche](#).

Dans cette catégorie, les publications canadiennes étudiées portaient sur le partage de **données** et les **dépôts de données** (non institutionnels). Les documents se concentrent sur les lignes directrices générales en matière de partage de données, notamment les dépôts de données et les métadonnées, ce qui suggère qu'ils pourraient servir de fondement à des actions nationales. Une des publications étudiait l'évaluation des dépôts. En revanche, les autres aspects du partage de données ne sont pas abordés dans la documentation examinée.

À l'échelle mondiale (hors Canada), on trouve davantage de documents sur l'évaluation et les pratiques exemplaires. On trouve aussi plus d'information sur la formation, de manière générale et par domaine ou type de données, ainsi qu'une meilleure couverture d'un plus grand nombre de facettes du partage de données, tant du point de vue de l'infrastructure que du point de vue des chercheurs.

Lacunes et recommandations

Lacunes	Recommandations
<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Canada manque de pratiques exemplaires dans tous les sous-domaines du partage de données. • Hors du Canada, on trouve plus de documentation sur la formation en général et par domaine ou type de données (une publication sur les sciences sociales et une autre sur les données sensibles). • L'information doit également être adaptée au contexte canadien (juridique). 	<p>Généralités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rédiger des guides d'introduction ainsi que des lignes directrices sur les pratiques exemplaires adaptés au contexte canadien (ou à chaque province canadienne en cas de différences juridiques). • Diviser les sujets par discipline ou type de données quand les pratiques diffèrent. • Faire en sorte que les recherches ou les documents soient applicables à l'échelle nationale et envisager de traiter tous les sujets dans la perspective de l'infrastructure ou du développement ainsi que dans celle des chercheurs. • Étudier les principes FAIR et envisager la manière de les incorporer au contexte canadien (p. ex. dans des pratiques exemplaires).
<p>1) Partage de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Canada dispose de moins d'information que les autres pays, tant en ce qui concerne la préparation des données au partage que l'infrastructure. Davantage de ressources seront peut-être nécessaires pour soutenir les chercheurs. 	<p>1) Partage de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommander des pratiques exemplaires ou des normes relatives à la GDR et au partage de données. • Vérifier si les chercheurs nécessitent une plus grande quantité de matériel de formation. • Examiner les processus de GDR et de partage de données.
<p>2) Réutilisation des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les documents d'autres pays traitent des aspects juridiques de la préparation des données en vue de leur réutilisation. • Au Canada, il manque des renseignements de base aux chercheurs. 	<p>2) Réutilisation des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudier plusieurs façons de considérer la réutilisation des données et les connaissances élémentaires nécessaires à toute réflexion sur la réutilisation des données dans la GDR, notamment la manipulation de données sensibles ou confidentielles, les droits de propriété intellectuelle, les intérêts commerciaux ainsi que les pratiques exemplaires de la préparation de données en vue de leur réutilisation. • Examiner des méthodes d'évaluation de la réutilisation de données créées ou hébergées au Canada.
<p>3) Citation de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il ne semble pas y avoir de lacune à part l'intégration de la citation de données dans la formation générale. • Il se peut que l'information sur le contrôle de version doive être prise en considération. 	<p>3) Citation de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dresser la liste du matériel ou des ressources de formation sur les citations qui manquent d'orientation et de formatage sur les citations de données. • Établir des exemples de langage standard ou de format de citation.

Lacunes	Recommandations
	<ul style="list-style-type: none"> • Créer une fiche (court document une seule page) sur les styles des citations de données. • Examiner les actions menées dans le domaine de l'éducation à la citation de données et celles préconisant des formats de référence de données standard (guides de style, format d'éditeur, systèmes de gestion des citations). • Examiner des façons d'intégrer des citations de données normalisées dans l'infrastructure actuelle et les plans futurs (p. ex. fournir des citations recommandées à partir de métadonnées, des citations exportées dans différents formats de style).
<p>4) Mesures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources d'information canadiennes et étrangères comportent des lacunes en la matière. 	<p>4) Mesures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approfondir l'étude des mesures relatives aux données avant de déterminer d'autres priorités. • Examiner des façons d'intégrer les mesures aux plateformes canadiennes. • Examiner le projet annoncé récemment « Make Data Count » (Faire compter les données) qui concerne l'accès partagé aux mesures de l'utilisation des dépôts de données.
<p>5) Attribution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il manque au Canada une explication introductive destinée aux chercheurs. Il n'existe pas de sources consacrées directement à l'attribution, mais elle est abordée dans deux sources, dans une sous-section des discussions connexes à l'octroi de licences et l'interopérabilité. 	<p>5) Attribution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envisager de fournir plus de renseignements sur les données relatives aux licences, notamment leur pertinence par rapport à la <i>Loi sur le droit d'auteur</i> du Canada. • Examiner le rôle des principes FAIR et d'ORCID dans l'attribution.
<p>6) Visualisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les informations manquent sur ce sujet en général. 	<p>6) Visualisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner les capacités de visualisation des dépôts canadiens (évaluer ce qui est disponible).
<p>7) Découvrabilité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les chercheurs manquent d'informations pratiques les aidant à comprendre ou favoriser la découverte. • L'évaluation de la découverte des données n'est pas non plus abordée. 	<p>7) Découvrabilité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fournir aux chercheurs de l'information sur les pratiques exemplaires pour favoriser la découverte de données, tant pour la préparation des données que pour les options de partage de données (métadonnées, choix de dépôts, liens, etc.). • Évaluer la facilité de découverte des données canadiennes. • Examiner la possibilité de découvrir des ensembles de données dans Dataverse ou le DFDR (p. ex. inclusion de métadonnées, orientation nécessaire).
<p>8) Publications et revues de données brutes</p> <ul style="list-style-type: none"> • On manque de documents décrivant les possibilités de publication de données (au Canada et dans le monde) et la reconnaissance des produits non classiques de 	<p>8) Publications et revues de données brutes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer des guides ou des pratiques exemplaires. • Il serait possible d'examiner les recommandations des éditeurs concernant les revues ou les publications de données brutes et les options de dépôt connexes ou affiliées.

Lacunes	Recommandations
recherche et des options permettant une plus grande exposition des données de recherche (comme les revues ou les publications de données brutes).	
9) Dépôts de données (non institutionnels) <ul style="list-style-type: none"> • Les chercheurs disposent de peu d'information les aidant à choisir ou employer les dépôts de données d'un point de vue canadien ou disciplinaire. 	9) Dépôts de données (non institutionnels) <ul style="list-style-type: none"> • Examiner le besoin de pratiques exemplaires, de listes de vérification ou d'information directionnelle axées sur les chercheurs et leur indiquant où déposer leurs données.
10) Identificateurs permanents <ul style="list-style-type: none"> • Cette question est examinée en profondeur par des sources internationales, en ce qui a trait à l'infrastructure et la citation. Aucune des sources canadiennes examinées ne donne de renseignements précis sur les identificateurs permanents. 	10) Identificateurs permanents <ul style="list-style-type: none"> • Élaborer un guide général sur les identificateurs permanents destinés aux chercheurs.

Politiques et législation

État

Les législations relatives au traitement des renseignements personnels, à la propriété intellectuelle et au droit d'auteur diffèrent d'un pays à l'autre. Quand l'information relative au cadre juridique est facilement accessible et clairement présentée, il est plus facile pour ceux qui travaillent avec des données ou une infrastructure de données de se repérer. En plus des lois nationales ou régionales, ils doivent aussi tenir compte des cadres stratégiques publiés par les institutions, les bailleurs de fonds et les éditeurs. Les exigences établies par chacune de ces entités peuvent contribuer à la définition des attentes en matière de pratiques de gestion des données.

Les sources examinées comportent surtout des pratiques exemplaires et des rapports relatifs aux politiques et au droit, notamment de nombreuses informations introductives sur les principes et les attentes dans les cadres juridiques et stratégiques. Dans la plupart des cas, ces sources traitent les sujets d'un point de vue général et sont destinées aux chercheurs travaillant avec des données, aux administrateurs ou aux bibliothécaires réfléchissant aux politiques institutionnelles ou encore à ceux réalisant l'infrastructure technique.

Les sources étudiées s'intéressent peu à la **conformité**, au **consentement éclairé** et aux **exigences des revues**. Au fur et à mesure de l'évolution de l'environnement stratégique de la GDR, nous verrons peut-être plus de documents concernant l'harmonisation des exigences et l'évaluation de la conformité.

Contexte canadien

Comme d'autres pays, le Canada applique des lois fédérales et provinciales visant explicitement l'utilisation de renseignements personnels, la propriété intellectuelle et le droit d'auteur.

Cependant, pour l'heure, les organismes subventionnaires fédéraux canadiens n'ont pas de politiques harmonisées en matière de données de recherche, mais cela pourrait changer dans un avenir proche. Un projet de politique publié dans l'été 2018 décrit les exigences susceptibles d'être les plus importantes en matière de plans de gestion des données, de partage des données, de préservation des données et de responsabilités institutionnelles (y compris les politiques institutionnelles).

Les sources canadiennes consultées abordent les sous-sujets des **politiques de financement** et des **politiques institutionnelles**. Les sources internationales traitent plus en détail d'un plus grand nombre de sous-sujets. Le seul sous-sujet dont les sources canadiennes discutent davantage que les sources internationales est la **politique de financement**. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le Canada se prépare à la modification des mandats de financement fédéraux, comme on l'a vu plus haut.

Lacunes et recommandations

Lacunes	Recommandations
Généralités <ul style="list-style-type: none">• Par rapport aux autres pays, il existe des lacunes sur les politiques de financement fédérales du Canada.• Hors du Canada, on trouve plus de ressources pédagogiques générales conçues pour faire comprendre les concepts aux chercheurs, ainsi que plus d'information sur les considérations liées à l'infrastructure (comme l'interopérabilité).• L'information doit également être adaptée au contexte canadien et celui des provinces (juridique).	Généralités <ul style="list-style-type: none">• Indiquer les sujets pour lesquels il faut créer du matériel de formation introductif.• Élaborer des pratiques exemplaires ou des guides concernant les dépôts canadiens.
1) Conformité <ul style="list-style-type: none">• On constate des lacunes en matière d'évaluation dans le monde et au Canada.	1) Conformité <ul style="list-style-type: none">• Évaluer les méthodes de mesure ou d'évaluation de la conformité, dans le but de comprendre comment les établissements et les bailleurs de fonds peuvent favoriser la conformité.
2) Éthique <ul style="list-style-type: none">• Il manque une introduction générale au sujet, mais on trouve souvent des renseignements détaillés dans la documentation des comités d'éthique des établissements canadiens.	2) Éthique <ul style="list-style-type: none">• Étudier la nécessité d'une orientation générale sur l'éthique dans le contexte canadien.• Explorer les possibilités d'intégration des systèmes de gestion de l'éthique (p. ex., comment mettre en évidence ou signaler les insuffisances ou les déficiences de la curation des données dans les présentations concernant l'éthique).

Lacunes	Recommandations
<p>3) Consentement éclairé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bien que le sujet soit mentionné, il ne constitue pas le sujet des sources recensées, qu'elles soient étrangères ou canadiennes. Ce sujet pourrait être abordé plus en détail par les comités d'éthique et les conseils d'administration, mais il pourrait être utile de l'examiner dans d'autres contextes, notamment aux étapes de la planification de la gestion des données. 	<p>3) Consentement éclairé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étudier les possibilités d'orientation générale en matière de droit canadien.
<p>4) Propriété intellectuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il faut plus d'information introductive expliquant les concepts, les éléments à considérer et les implications. 	<p>4) Propriété intellectuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyser le type d'information générale qui doit être disponible.
<p>5) Licences de dépôt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources internationales se contentent d'une présentation élémentaire des licences et des accords visant les dépôts. Il manque des sources fournissant des pratiques exemplaires ou des guides de rédaction de licence de dépôt destinés aux gestionnaires de dépôt. Il pourrait être nécessaire de s'intéresser à ce domaine, particulièrement en ce qui concerne les actions nationales relatives à l'infrastructure numérique ainsi que les responsabilités institutionnelles en prévision des exigences de financement. 	<p>5) Licences de dépôt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner les licences ou accords canadiens sur les dépôts.
<p>6) Licences d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources internationales présentent de façon détaillée les licences de données, expliquent les différents types de licences et de schémas, et donnent des exemples de recommandations destinées aux chercheurs et aux gestionnaires de dépôts. 	<p>6) Licences d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyser le type d'information générale qui doit être disponible.
<p>7) Politiques institutionnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources internationales contiennent des documents ou des guides stratégiques pratiques qui expliquent en détail l'importance de la GDR, les facettes à prendre en considération et la façon d'élaborer ou de mettre en œuvre une politique de GDR dans un établissement. Les documents canadiens s'intéressent avant tout à la compréhension du paysage des politiques et abordent leur planification d'un point de vue stratégique national large. 	<p>7) Politiques institutionnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaître l'utilisation faite des documents de stratégie institutionnelle de Portage et recommander des améliorations. • Évaluer le contenu et la couverture des politiques institutionnelles canadiennes relatives aux données de recherche. • Déterminer ou créer des exemples de politiques institutionnelles canadiennes relatives aux données de recherche.
<p>8) Politiques de financement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources canadiennes concernant les politiques de financement présentent le paysage canadien, les principes importants, l'analyse des écarts et l'évaluation de l'état de préparation, tandis que les sources internationales examinent en détail les politiques de financement en place et la manière de respecter les exigences. À l'heure actuelle, le manque de politiques de financement canadiennes solides (c.-à-d. exécutoires) relatives aux données de recherche pourrait être la seule lacune. 	<p>8) Politiques de financement</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aucune mesure n'est suggérée pour le moment, car les organismes de financement de la recherche du Canada sont en train d'élaborer leur ébauche de politique de GDR.</i>

Lacunes	Recommandations
<p>9) Politique éditoriale des revues</p> <ul style="list-style-type: none">• Malgré l'existence de recherches et de documentation sur les politiques des revues, les sources examinées n'abordent pas le sujet.	<p>9) Politique éditoriale des revues</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Aucune mesure proposée pour le moment.</i>

Technologies de l'information

État

Les ressources examinées qui portent sur l'infrastructure des TI traitent surtout des **dépôts institutionnels** (DI) et du matériel ou des logiciels connexes. Certains pays et entités mettent au point des infrastructures à l'échelle nationale ou à celle des consortiums, alors que d'autres adoptent une démarche par établissement. Des actions sont aussi menées en faveur de l'interopérabilité des plateformes et du développement d'**outils et d'applications**.

La majorité des sources consultées se sont concentrées sur des études de cas et des rapports et mettent l'accent sur la mise en service de DI à l'aide de logiciels ou de matériel particuliers.

Les **dépôts numériques fiables** sont mentionnés comme services recommandés et les **outils et applications** sont indiqués comme éléments de la prestation de services.

Un très petit nombre des ressources examinées mentionne explicitement les centres de **calcul de haute performance** (CHP) et l'informatique en nuage. Notons toutefois que la puissance de calcul réelle et l'emplacement des serveurs des dépôts ne sont généralement pas évoqués dans les sources étudiées.

Contexte canadien

Le Canada a produit des articles de haut niveau sur les **dépôts institutionnels**, qui précisent les insuffisances de l'infrastructure nationale et décrivent les services disponibles. Plusieurs projets ont été lancés à cette fin, notamment : le [Dépôt fédéré de données de recherche](#) (DFDR) et [Dataverse Nord](#) (DVN). Le DFDR est une plateforme nationale de stockage et de découverte de données de recherche canadiennes. DVN est un projet contribuant à une communauté de pratique pour les bibliothèques qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt [Dataverse](#), grâce à une coordination nationale des efforts.

Scholars Portal a suivi le processus d'obtention du statut de **dépôt numérique fiable** pour son dépôt de revues, mais cela n'a pas encore été fait pour Dataverse.

Lacunes et recommandations

Lacunes	Recommandations
Généralités <ul style="list-style-type: none">• La documentation examinée porte généralement sur les dépôts ainsi que du matériel et des logiciels en particulier. On manque de renseignements généraux ou relatifs à du matériel ou des logiciels non exclusifs sur les plans technique et non technique.	Généralités <ul style="list-style-type: none">• Fournir des renseignements généraux d'introduction à des publics spécialisés et non spécialisés dans les domaines techniques.

Lacunes	Recommandations
<p>1) Infonuagique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources d'information canadiennes et étrangères comportent des lacunes en la matière. 	<p>1) Infonuagique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fournir des renseignements généraux d'introduction à l'infonuagique.
<p>2) Dépôts institutionnels (DI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources semblent décrire de façon insuffisante les DI et leur objet. • RDA propose des recommandations sur l'établissement de liens entre les données de divers dépôts et sur l'établissement de liens entre les articles de revues et les données. Il nous manque un point de vue canadien en la matière. 	<p>2) Dépôts institutionnels (DI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer un guide d'introduction décrivant l'objet des DI et leurs exigences techniques, sans faire référence à des types précis de matériel ou de logiciel. • Examiner l'état actuel des données liées dans le contexte canadien.
<p>3) Outils et applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quelques sources mentionnent différents outils et applications, mais on ne trouve pas d'information complète sur le sujet. 	<p>3) Outils et applications</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner ou cataloguer divers outils et applications recommandés, car considérés comme utiles à différents moments du cycle de vie des données (et pour différentes disciplines).
<p>4) Infrastructure des TI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il semble que le stockage ne suffise pas pour la publication de résultats de mégadonnées. <p>Les capacités de stockage pour les données actives (aussi nommées données de travail) sont, elles aussi, insuffisantes. Ces capacités sont distinctes de celles des dépôts dans lesquels des données sont publiées et partagées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il faut une infrastructure reliant le stockage des données actives, de dépôt et d'archives. • Il serait utile de disposer de dépôts dotés de fonctions spécifiques prenant en charge le dépôt de données sensibles qui ne peuvent pas être partagées, mais qui doivent être conservées en toute sécurité pendant un certain temps. 	<p>4) Infrastructure des TI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouver des façons de faciliter la publication de mégadonnées (Calcul Canada est un partenaire potentiel pour cette question). • Étudier les possibilités d'accroître le stockage des données actives, en particulier pour les mégadonnées. • Étudier les possibilités de relier l'infrastructure afin de prendre en charge le stockage des données actives, de dépôt et d'archives. • Évaluer les besoins relatifs aux fonctions de dépôt nécessaires à la prise en charge des données sensibles.
<p>5) Centre ou réseau de calcul de haute performance (CHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sources d'information canadiennes et étrangères comportent des lacunes en la matière. 	<p>5) Centre ou réseau de calcul de haute performance (CHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enquêter et déterminer les besoins en GDR liés aux centres de CPH. • Élaborer des documents de formation sur les pratiques de gestion des données propres au CPH (et éventuellement participer à la création des ressources).
<p>6) Dépôt numérique fiable (DNF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peu de dépôts sont officiellement désignés comme dépôts numériques fiables. 	<p>6) Dépôt numérique fiable (DNF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examiner l'état actuel de la certification DNF des dépôts de données canadiens. • Étudier les possibilités de sensibiliser et d'appuyer les dépôts pour qu'ils obtiennent la certification auprès d'organismes reconnus, notamment : CoreTrustSeal, Trusted Repository Audit Checklist (TRAC) et ISO 16363 (aussi connue sous le nom Liste de vérification du dépôt numérique fiable (DNF)).

Taxonomie de la GDR

Curation

Format de fichiers

La disposition d'un fichier quant à la façon dont les données y sont organisées. Un programme qui utilise les données d'un fichier doit pouvoir reconnaître et éventuellement accéder aux données contenues dans le fichier. Le format de fichier est souvent indiqué dans le nom du fichier par une extension de nom de fichier (suffixe). En voici quelques exemples : documents Word (.doc), pages de texte Web (.htm ou .html), images de pages Web (.gif et .jpg), fichiers Adobe Postscript (.ps), fichiers Adobe Acrobat (.pdf), programmes exécutables (.exe), fichiers multimédias (.mp3 et autres). Les formats privilégiés sont ceux désignés par un dépôt de données pour lequel un contenu numérique est tenu à jour. Généralement, les formats privilégiés sont la norme de facto utilisée par une communauté donnée.

[TRADUCTION] Source originale : Data file format [Format du fichier de données]. Août 2015. In *The CASRAI Dictionary*. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_file_format

Protection des renseignements personnels

Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits. Ces mesures doivent être raisonnables compte tenu, notamment, de la sensibilité, de la finalité, de la quantité, de la répartition et du support des renseignements personnels.

Source originale : Protection des renseignements personnels. Commission d'accès à l'information du Québec. Tiré de la page <https://www.cai.gouv.qc.ca/organismes/protection-des-renseignements-personnels/>

Sécurité

Sécurité informatique appliquée au réseau Internet, qui traite de tous les aspects concernant la protection des données transitant par Internet, comme leur authentification, leur confidentialité, leur intégrité, notamment lors de transactions commerciales en ligne.

Source originale : Sécurité Internet. n. f. 2006. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8370798

Stockage et sauvegarde

Stockage : Conservation des données dans une mémoire. Le stockage peut être de longue durée; il peut aussi être temporaire lorsque les informations sont rangées dans une mémoire tampon en attente d'être traitées.

Source originale : Stockage. n. m. 2002. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874155 ;

Sauvegarder : Effectuer une copie de sauvegarde d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers, afin d'éviter leur perte.

Source originale : Sauvegarder. v. 2002. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8393323

Préservation et archivage

Préservation : Activité d'archivage pendant laquelle des données en particulier sont tenues à jour afin qu'on puisse toujours y avoir accès et les comprendre quels que soient les changements technologiques.

[TRADUCTION] Source originale : Preservation [Préservation]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Preservation>

Archivage : Activité de curation permettant que les données soient correctement sélectionnées, stockées et accessibles et assurant leur intégrité logique et physique, y compris leur sécurité et leur authenticité.

[TRADUCTION] Source originale : Archiving [Archivage]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Archiving>

Plan de gestion des données

Énoncé officiel exposant comment les données de recherche seront gérées et étayées lors d'un projet. Il précise aussi dans quelles conditions l'information sera subséquemment versée dans un dépôt de données en vue d'une gestion et d'une préservation à long terme.

Source originale : Plan de gestion des données. Le glossaire original de DRC. Tiré de la page <https://www.rdc-drc.ca/fr/glossaire/glossaire-original/>

Établissement des coûts

Travail de comptabilité dont l'objet est de déterminer le coût de revient d'un produit ou d'un service.

Source originale : Établissement des coûts de revient. n.m. 2003. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8380433

Cycle de vie de la curation des données

Modèle de cycle de vie de curation documentant les liens entre toutes les étapes de l'existence d'une information numérique, afin de permettre la gestion active et continue de la ressource et d'ainsi maintenir son accessibilité et sa convivialité.

[TRADUCTION] Source originale : Digital Curation Centre. s.d. Glossary [Glossaire] : Curation lifecycle model [Modèle de cycle de vie de la curation]. Consulté le 15 novembre 2018 à la page <http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/glossary>

Collecte et analyse des données

Collecte de données : Action de recueillir des données et de les transcrire d'une façon conventionnelle en vue d'un traitement automatique.

Source originale : Collecte de données. n.f. 2014. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17487445

Analyse des données : Technique de recherche consistant à dégager des corrélations au sein d'ensembles de données à l'aide d'algorithmes, d'outils informatiques spécialisés ou de systèmes d'intelligence artificielle, et à en tirer des conclusions permettant d'orienter les actions ou d'influencer la prise de décision.

Source originale : Analyse des données. n.f. 2020. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26552317

Métadonnée

Donnée qui renseigne sur la nature de certaines autres données et qui permet ainsi leur utilisation pertinente.

Dans la perspective des entrepôts de données, les métadonnées sont un élément primordial et sont destinées à diverses catégories d'utilisateurs. Elles permettent notamment de connaître l'origine et la nature des données stockées dans l'entrepôt, de comprendre comment elles sont structurées, de savoir comment y avoir accès et comment les interpréter, de connaître les différents modèles de données en présence et les règles de gestion de ces données.

Source originale : Métadonnée. n.f. 2002. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8869869

Cueillette de métadonnées

La cueillette de métadonnées consiste en une agrégation de notices de métadonnées provenant de fournisseurs de contenu multiple dans une seule base de données, les fichiers des textes intégraux restant dans les archives originales. Les services de cueillette de métadonnées ont été élaborés pour améliorer l'exposition de certains types de ressources qui présentent des problèmes d'extraction, en particulier les bases ou les dépôts de données que ne peuvent pénétrer les robots ou moteurs de balayage employés 34 par les moteurs de recherche. Ces derniers utilisent habituellement le protocole de l'Initiative Open Archive pour la collecte de métadonnées (OAI-PMH), qui permet d'exposer les données des dépôts à ces « cueilleurs ».

Source originale : La cueillette de métadonnées. Jan 2006. Vers une stratégie canadienne sur l'information numérique : Portrait de la situation actuelle au Canada. Bibliothèque et Archives Canada. Tiré de la page <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/012018/f2/012018-3200-f.pdf>

Contrôle de version

Dès que l'on doit gérer un document ou un logiciel complexe, qui doit évoluer avec le temps, ou en collaboration entre plusieurs personnes, se pose le problème du contrôle de versions, à savoir des procédures à mettre en oeuvre pour pouvoir garder des copies de sauvegardes des versions antérieures, pour pouvoir utiliser les modifications des autres, etc...

Source originale : Contrôle de version. IATE European Union Terminology. Tiré de la page <https://iate.europa.eu/entry/result/929406/fr>

Migration

Opération qui consiste à passer d'un environnement à un autre, ou encore de la version d'un logiciel de base à une autre version, en effectuant les adaptations nécessaires pour que l'ensemble du système continue de fonctionner adéquatement.

Source originale : Migration. n.f. 2018. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874794

Ingestion de données

Collecte d'un grand volume de données et importation de celles-ci dans une structure de stockage. Les données peuvent provenir de sources différentes, comme des fichiers CSV, du contenu en continu, des interfaces de programmation d'applications, des bases de données, etc., et se présenter sous différents formats. Elles devront par la suite être modifiées pour former un ensemble cohérent. La structure de stockage peut être un entrepôt de données, une base de données, etc. L'ingestion de données peut se faire en temps réel ou par lots, à intervalles réguliers.

Source originale : Ingestion de données. n.f. 2019. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26557525

Numérisation

Conversion d'informations analogiques en valeurs numériques correspondantes, manipulables par ordinateur.

Source originale : Numérisation. n.f. 2018. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8358470

Sélection et évaluation à des fins de rétention

Processus de prise de décisions concernant la continuité de la possession de l'information. Leur objectif consiste à choisir les éléments appropriés et à conserver les renseignements importants à des fins d'utilisation future ou de référence, d'organiser l'information de façon à ce qu'elle puisse être recherchée et consultée à une date ultérieure, et d'éliminer l'information qui n'est plus nécessaire. Il faut tenir compte à la fois de la valeur des données dans le temps et des règlements auxquels les données peuvent être soumises.

[TRADUCTION] Adapté de : Data retention policy [Politiques de rétention des données]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_retention_policy

Partage et réutilisation des données

Partage de données

Pratique consistant à permettre la réutilisation des données. Cela peut se faire, par exemple, au moyen de l'entreposage de données dans un dépôt, par la publication de données.

[TRADUCTION] Source originale : Data sharing [Partage de données]. Août 2015. *The CASRAI Dictionary*. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_sharing

Réutilisation des données

Utilisation du contenu de données autre que l'utilisation prévue à l'origine.

[TRADUCTION] Adapté de : Re-use [Réutilisation]. Août 2015. *The CASRAI Dictionary*. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Re-use>

Citation de données

Permet la reconnaissance adéquate des auteurs et une identification permanente grâce à l'utilisation d'identificateurs universels permanents au lieu d'adresses URL susceptibles de changer fréquemment. L'utilisation d'empreintes digitales numériques universelles (*Universal Numerical Fingerprint* ou UNF) garantit à la communauté universitaire que les futurs chercheurs pourront vérifier que les données extraites sont identiques à celles utilisées dans une publication plusieurs décennies auparavant, même si elles ont changé de support de stockage, de système d'exploitation, de matériel et de format de programme statistique. Les citations de données sont fournies à la manière des références bibliographiques indiquées habituellement par les chercheurs dans les ressources publiées de façon classique.

[TRADUCTION] Source originale : Data citation [Citation de données]. Août 2015. *The CASRAI Dictionary*. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_citation

Mesure

Évaluation quantitative de caractéristiques d'un bien, d'un service ou d'un processus afin d'en apprécier la qualité.

Source originale : Mesure. n.f. 2003. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8394834

Attribution

Opération par laquelle on rattache quelque chose à une cause ou à un auteur. Cela consiste par exemple à mentionner en source des contributeurs de données, des développeurs de logiciels, etc.

Adapté de : Attribution. n.f. 2002. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8870900

Visualisation

Représentation graphique de données brutes afin de les rendre plus facilement interprétables.

La visualisation de données se concrétise par exemple par des documents infographiques, des animations, des cartes de densité de clics, des graphiques, etc., qui peuvent être interactifs, ce qui permet aux utilisateurs de les manipuler et de les explorer aux fins d'analyse, ou être munis d'indicateurs pouvant notamment alerter les utilisateurs quand les données sont mises à jour. La visualisation de données est une pratique essentielle entre autres pour les experts en science des données, qui traitent des données de plus en plus volumineuses (mégadonnées), et pour les conseils d'administration et les cadres, en leur permettant d'avoir une vue d'ensemble des activités de l'entreprise et ainsi de s'assurer de l'atteinte des objectifs.

Source originale : Visualisation de données. n.f. 2018. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26544333

Découvrabilité

Potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres. L'emploi, notamment de métadonnées, d'algorithmes de recherche, de mots-clés, d'index, de catalogues augmente la découvrabilité d'un contenu, d'un produit ou d'un service.

Source originale : Découvrabilité. n.f. 2016. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26541675

Publications et revues de données brutes

Revues de données brutes : Publications visant principalement à présenter des ensembles de données brutes. Elles permettent à l'auteur de se concentrer sur les données elles-mêmes, plutôt que de produire une analyse approfondie des données comme dans les revues de modèle classique.

[TRADUCTION] Source originale : Australian National Data Service. s.d. Data and journals [Données et revues]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.ands.org.au/working-with-data/publishing-and-reusing-data/data-journals>

Publications de données brutes : Une publication de données brutes est un document décrivant un ensemble de données publié dans une revue à comité de lecture. Cet article décrit en détail les ensembles de données et ne comprend habituellement ni interprétation ni discussion (sauf éventuellement une discussion sur les différentes méthodes de collecte des données, par exemple). Certaines publications de données brutes sont publiées dans une partie réservée aux « Publications de données brutes » de revues renommées (voir cet article dans *Ecology*, par exemple). Il est toutefois de plus en plus courant de voir ce type d'article publié dans des revues qui se concentrent exclusivement sur la publication d'ensembles de données brutes.

[TRADUCTION] Adapté de plusieurs sources : Global Biodiversity Information Facility. s.d. Data papers [Publications de données brutes]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.gbif.org/data-papers> et celle des bibliothèques de l'Oregon State University. Novembre 2018. Research Data Services [Service de données de recherche] : Data Papers & Journals [Publications et revues de données brutes]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://guides.library.oregonstate.edu/research-data-services/data-management-data-papers-journals>

Dépôt de données

(distinct de dépôt institutionnel, définis ci-dessous)

Un dépôt de données non institutionnel préserve, gère et donne accès à de nombreux types de documents numériques dans différents formats. La curation des documents de dépôts de données en ligne permet de les rechercher, de les découvrir et de les réutiliser. Le contrôle appliqué doit garantir l'authenticité, la fiabilité, l'accessibilité et l'exploitabilité du matériel numérique de façon continue.

[TRADUCTION] Adapté de : Repository [Dépôt]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Repository>

Identificateur permanents

Identifiant pérenne qui garantit un lien univoque et stable sur le long terme pour la ressource en ligne. Il fait correspondre en permanence l'identité de la ressource avec sa localisation sur le web.

Source originale : PID Persistent Identifier. 2018. DoRANum, glossaire. Tiré de la page <https://doranum.fr/glossaire-donnees-recherche/>

Services

Développement des services

Élaboration d'un système prenant en charge les besoins de la prestation de services de gestion des données de recherche.

Définition établie par le GERI.

Évaluation

Évaluation : L'évaluation est une décision sur l'importance, la valeur ou la qualité d'un élément, fondée sur l'étude minutieuse de ses bonnes et de ses mauvaises caractéristiques.

Source originale : Evaluation [Évaluation]. Août 2015. *The CASRAI Dictionary*. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Evaluation>

Formation et études

Formation : Action de donner à quelqu'un, à un groupe, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité.

Source originale : Formation. n.f. Larousse. Tiré de la page <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/formation/34643?q=formation#34602>

Études : Travaux et exercices nécessaires à l'acquisition ou au développement de connaissances effectués dans le cadre d'une institution scolaire ou universitaire.

Source originale : Études. n.f. pl. Larousse. Tiré de la page <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9tudes/31592?q=etudes#31525>

Sensibilisation

Diffusion efficace d'informations sur les performances et les réalisations d'une entité ou d'un secteur d'activité dans un but de promotion, de vulgarisation ou de notoriété.

Source originale : Faire-savoir, n.m. 2005. Commission d'enrichissement de la langue française (France), FranceTerme. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqf.aspx?Id_Fiche=26534863

Consultation sur la gestion des données de recherche

Action de consulter un spécialiste de la gestion des données de recherche, de lui demander son avis.

Adapté de : Consultation, n.f. Larousse. Tiré de la page <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/consultation/18521?q=consultation#18417>

Achat de données

Utilisation de fonds pour acquérir des données qui seront utilisées par un chercheur ou incluses dans une collection de bibliothèque.

Définition établie par le GERI.

Élaboration d'un plan stratégique

Élaboration d'un plan à long terme qui porte sur les objectifs fondamentaux d'une organisation et sur les grandes lignes des actions à mener en fonction des choix stratégiques.

Adapté de : Plan stratégique, n.m. 2008. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqf.aspx?Id_Fiche=8403171

Soutien institutionnel

Aide au sein d'une organisation concernant la gestion, les besoins financiers, l'espace, le personnel et la logistique liés à la prestation de la gestion des données de recherche.

[TRADUCTION] Adapté de plusieurs sources : Institution [Établissement]. 2008. In *West's Encyclopedia of American Law*, 2^e édition. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/institutional> et University of Wisconsin System. s.d. Institutional Support – Functional Definition [Soutien institutionnel – Définition fonctionnelle]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://wisconsin.edu/financial-administration/accounting-and-budget-control/chart-of-accounts/program-1-institutional-support>

Politiques et législation

Conformité

Fait d'être conforme aux lois, à la réglementation, aux normes ou aux politiques internes en vigueur.

Source originale : Conformité, n.f. 2008. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=506024

Éthique

L'éthique est un ensemble de valeurs que les chercheurs doivent respecter pour assurer la protection des sujets qui participent à des projets de recherche.

Source originale : Éthique. Université Concordia, École des affaires publiques et communautaires. Tiré de la page <https://www.concordia.ca/artsci/eapc/vie-etudiante/ethique-recherche.html>

Consentement éclairé

Processus à l'issue duquel un sujet accepte volontairement de participer à une étude, à un essai clinique, à une intervention ou à un programme préventif ou thérapeutique après avoir été informé de l'objet, des méthodes, des exigences et des conséquences prévisibles qui y sont liés, ainsi que des risques et avantages de sa participation et, le cas échéant, du degré d'incertitude quant à l'obtention de résultats. Pour qu'il y ait consentement éclairé, le sujet doit avoir reçu l'information nécessaire relativement à sa participation, avoir compris cette information, avoir accepté de participer librement sans avoir subi de pression indue à cet effet, et avoir été informé qu'il était libre de cesser en tout temps sa participation sans encourir de préjudice. Le sujet du consentement éclairé peut être la personne elle-même ou une personne qui est investie d'une autorité légale à son égard.

Source originale : Consentement éclairé. n.m. 2009. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=100043

Propriété intellectuelle

Droit de propriété sur une création de l'esprit, par exemple une œuvre littéraire, une découverte scientifique, une prestation artistique. La propriété intellectuelle s'applique aux inventions, aux nouvelles technologies, aux logiciels originaux, aux conceptions innovantes et aux œuvres de création. Ces actifs ont de la valeur sur le marché et sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle des États.

Adapté de plusieurs sources : Propriété intellectuelle. 2006. Institut Canadien des Comptables Agréés. Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=503116; et [TRADUCTION] Gouvernement du Canada. Octobre 2016 Intellectual assets [Actifs intellectuels]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03585.html>

Licence de dépôt

Accord de licence établissant les modalités d'utilisation d'une collecte de données. Il s'agit d'un document juridique énonçant les droits et responsabilités des déposants et des distributeurs.

[TRADUCTION] Adapté de : UK Data Archive. s.d. Terms and conditions data deposit [Modalités – Dépôt de données]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <http://data-archive.ac.uk/conditions/data-deposit>

Licence d'utilisation

Énoncé officiel émis par le titulaire des droits sur une œuvre donnée (p. ex. une base de données) et autorisant l'utilisation de l'œuvre dans les conditions indiquées. Les licences visant les données se divisent en deux grandes catégories : les accords classiques de partage de données ou de collaboration, qui donnent des droits seulement à certaines personnes ou entités précises; les licences ouvertes, qui accordent des droits à tous et qui sont souvent soumises à certaines conditions minimales comme l'attribution des données à leur propriétaire. Citons comme licences ouvertes courantes pour les données Creative Commons et Open Data Commons.

[TRADUCTION] Source originale : University of Oxford. s.d. Rights and licensing [Droits et licences]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <http://researchdata.ox.ac.uk/home/sharing-your-data/rights-licensing/>

Politique institutionnelle

Principe ou plan d'action adopté ou proposé comme souhaitable, avantageux ou opportun, concernant plus particulièrement les établissements et décrivant les fondements des activités et de la conduite, ainsi que les liens entre l'organisation et ses composantes. Ces politiques s'inscrivent habituellement dans un mandat institutionnel ou la mission de l'établissement.

[TRADUCTION] Adapté de plusieurs sources : Policy [Politique], n.1. [Déf. 4]. Juillet 2018 OED Online. Tiré de <http://www.oed.com/view/Entry/146842> et de Banque mondiale. s.d. Institutional policy [Politiques institutionnelles]. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <http://web.worldbank.org/archive/website00236B/WEB/INSTITUT.HTM>

Politiques de financement

Principe ou plan d'action adopté ou proposé comme souhaitable, avantageux ou opportun, visant particulièrement les mesures mandatées par des organismes de financement de la recherche.

[TRADUCTION] Adapté de : Policy [Politique], n.1. [Déf. 4]. Juillet 2018 OED Online. Tiré de la page <http://www.oed.com/view/Entry/146842>

Politique éditoriale des revues

Principe ou plan d'action adopté ou proposé comme souhaitable, avantageux ou opportun, visant particulièrement les exigences des revues et des éditeurs que doivent respecter les auteurs.

[TRADUCTION] Adapté de : Policy [Politique], n.1. [Déf. 4]. Juillet 2018 OED Online. Tiré de la page <http://www.oed.com/view/Entry/146842>

Domaines de recherche

Arts et sciences humaines

Ensemble de disciplines de culture générale, complémentaires aux domaines scientifiques et technologiques, qui sont principalement enseignées dans des établissements anglophones nord-américains.

Source originale : Arts libéraux. n.m.pl. 2018. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17050137

Toute discipline fondée sur des recherches scientifiques (psychologie, sociologie, anthropologie, science politique ou autre) qui étudie les comportements humains, pour lesquels il est difficile d'établir des critères strictement mesurables, dans la société et les organisations.

Source originale : Sciences conjecturales. n.f.pl. 1999. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8382941

Sciences humaines numériques

Sciences humaines qui, à l'aide du potentiel des technologies de l'information, acquièrent une dimension nouvelle et deviennent accessibles de façon inédite.

Source originale : Sciences humaines numériques. n.f.pl. 2013. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26522819

Sciences médicales et de la santé

Sciences médicales : Disciplines qui existent en elles-mêmes comme terrains de recherche scientifique mais qui constituent par ailleurs une base indispensable de la formation clinique des étudiants en médecine ainsi que de la recherche clinique.

Source originale : Sciences médicales fondamentales. n.f.pl. Schering Canada inc. 1984. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17044934

Sciences de la santé : Études ou pratiques des différentes spécialités ayant pour objet la santé des individus, plus précisément de permettre la connaissance de nouvelles découvertes et de nouveaux traitements, de comprendre et soulager toutes sortes de maladies ainsi que la souffrance humaine.

Source originale : Sciences de la santé. 2020. Gouvernement du Québec, Thésaurus de l'activité gouvernementale. Tiré de la page <http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=11435>

Sciences physiques et appliquées

Sciences physiques : Par opposition aux sciences humaines, les sciences physiques ont pour objet d'étude l'environnement physique, notamment la physique, la chimie, l'astronomie et la géologie.

Source originale : Sciences physiques. 2020. Gouvernement du Québec, Thésaurus de l'activité gouvernementale. Tiré de la page <http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=11443>

Science appliqué : Science visant le développement du savoir essentiellement à des fins pratiques.

Source originale : Science appliqué. n.f. 2014. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529768

Sciences sociales

Ensemble des sciences étudiant l'humain en société; sujet dans ce domaine, comme l'économie, la politique, la sociologie, etc.

Adapté de plusieurs sources : Sciences sociale, n.f. pl. 1984. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17566608; et [TRADUCTION] Social science [Science sociale], n. Juillet 2018. OED Online. Tiré de la page <http://www.oed.com/view/Entry/183756>

Recherche interdisciplinaire

Étude à laquelle participent des chercheurs spécialisés dans plusieurs disciplines scientifiques distinctes. La recherche se fonde sur un modèle conceptuel qui relie ou intègre les cadres théoriques de ces disciplines, utilise une conception et une méthodologie d'étude ne se limitant pas à un domaine, et nécessite l'utilisation des perspectives et des compétences des disciplines concernées tout au long des différentes phases du processus de recherche.

[TRADUCTION] Source originale : Inter-disciplinary [Interdisciplinaire]. Août 2015. *CASRAI Dictionary*. Tiré de la page <https://dictionary.casrai.org/Inter-disciplinary>

Types de données

Données administratives

Information collectée principalement à des fins administratives et non à des fins de recherche. Cette information comprend les profils et le curriculum vitae des chercheurs, la portée et l'incidence des projets de recherche, le financement, les citations et les résultats de la recherche. Ce type de données est recueilli par les ministères et d'autres organismes aux fins d'enregistrement, de transaction et de tenue de dossiers, généralement pendant la prestation d'un service. La valeur de ces données pour la recherche est reconnue.

[TRADUCTION] Source originale : Administrative data [Données administratives]. Août 2015. *CASRAI Dictionary*. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Administrative_data

Données qualitatives

Données décrivant les attributs ou les propriétés d'un objet. Les propriétés sont classées dans des catégories auxquelles des valeurs numériques peuvent être attribuées. Les valeurs des données n'ont pas de valeur en elles-mêmes, elles représentent seulement les attributs de l'objet concerné.

[TRADUCTION] Source originale : Qualitative data [Données qualitatives]. Janvier 2004. In *Glossaire des termes statistiques de l'OCDE*. Tiré de la page <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3494>

Données quantitatives

Données exprimant une quantité, un montant ou une fourchette. En général, des unités de mesure sont associées aux données, p. ex. une valeur en mètre dans le cas de la stature d'une personne. Il convient de fixer des limites aux données et il est également important d'appliquer les opérations arithmétiques aux données.

[TRADUCTION] Source originale : Quantitative data [Données quantitatives]. Janvier 2006. In *Glossaire des termes statistiques de l'OCDE*. Tiré de la page <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2219>

Mégadonnées

Ensemble d'une très grande quantité de données, structurées ou non, se présentant sous différents formats et en provenance de sources multiples, qui sont collectées, stockées, traitées et analysées dans de courts délais, et qui sont impossibles à gérer avec des outils classiques de gestion de bases de données ou de gestion de l'information.

Source originale : Mégadonnées. n.f.pl. 2019. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507313

Données ouvertes

Données qu'un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation. Les données ouvertes n'ont généralement pas de caractère personnel. Elles sont accessibles dans un format favorisant leur réutilisation. La réutilisation des données ouvertes peut être soumise à conditions.

Source originale : Données ouvertes. 2014. Commission d'enrichissement de la langue française (France), FranceTerme. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26540539

Données sensibles et confidentielles

Données sensibles : Information confidentielle dont la divulgation, l'altération, la perte ou la destruction est susceptible de porter préjudice à l'individu ou à l'organisme qu'elle concerne. Les données sensibles peuvent notamment être de nature nominative, professionnelle, économique, financière, stratégique ou organisationnelle.

Source originale : Données sensibles. n.f. 2020. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=18081273

Données confidentielles : Information qui ne peut être communiquée ou rendue accessible qu'aux personnes et aux entités autorisées.

Source originale : Données confidentielles. n.f. 2019. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2074793

Données liées

Ensemble de données munies de leurs métadonnées qui, reliées les unes aux autres, constituent une base de données à l'échelle du Web.

Source originale : Données liées. n.f.pl. 2013. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26520043

Intervenants

Bibliothécaire et intendant de données

Bibliothécaire : Personne chargée de la classification, de la conservation, du développement et de la communication des ouvrages d'une bibliothèque. Certains bibliothécaires assument des rôles fonctionnels relatifs à la recherche et à la gestion des données, notamment par l'exécution de travaux de curation et de traitement des métadonnées, ou par la prestation de services de soutien comme la recherche, l'utilisation et l'extraction de données à des fins d'analyse secondaire.

Adapté de plusieurs sources : [TRADUCTION] Data librarian [Bibliothécaire de données]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_librarian et de Bibliothécaire. n. Larousse. Tiré de la page <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biblioth%c3%a9caire/9062?q=bibliothecaire#8987>

Intendant des données : Les intendants des données, aux côtés des chercheurs principaux, offrent un soutien en matière de : (a) collecte, intégration ou réutilisation de données existantes; (b) examen de la qualité des données; (c) description du déroulement du travail et du processus scientifiques; (d) fourniture de métadonnées conformes aux normes; (e) présentation de données et de production de données. Les intendants des données sont responsables des éléments suivants et les chercheurs principaux sont consultés et informés sur ces questions : (a) préservation des données et des produits de données; (b) la fourniture de formats (p. ex. services Web, NetCDF, etc.) aux fins de découverte et d'intégration des données.

[TRADUCTION] Adapté de : Data steward [Intendant des données]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Data_steward

Fournisseur de services et d'infrastructure

Tout type de société ou d'entreprise organisée fournissant des services ou une infrastructure facilitant la gestion et la diffusion des données de recherche. Par exemple : ORCID, Calcul Canada, DataCité

Définition établie par le GERI.

Cadre

Cadre : Personne qui exerce une fonction de direction dans un organisme ou une entreprise, et qui détient des pouvoirs décisionnels.

Source originale : Cadre. n. m. ou f. 2017. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8350894

Professeur / Chercheur

Professeur : Titre réservé à certains enseignants de l'enseignement universitaire.

Source originale : Professeur. n. m. 2010. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1299479

Chercheur : Personne qui se consacre professionnellement à la recherche scientifique.

Source originale : Chercheur/euse. n. m. ou f. 2007. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8352050

Étudiant de cycle supérieur

Cycle supérieur : [Québec] Cycle d'études et de recherche relatif à l'enseignement universitaire postérieur au baccalauréat. Il existe deux cycles supérieurs : le deuxième cycle, qui mène notamment à l'obtention de la maîtrise, et le troisième cycle, qui mène à l'obtention du doctorat.

Source originale : Cycle supérieur. n. m. 2014. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26527081

Étudiant de premier cycle

Étudiant qui n'a pas terminé les études de baccalauréat ou étudiant titulaire d'un baccalauréat inscrit à un autre programme de 1er cycle.

Source originale : Étudiant de premier cycle. n. m. 1987. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17036922

iSchool/École de bibliothéconomie

Programme postsecondaire, souvent au niveau des études supérieures, visant à faire comprendre le rôle de l'information dans la société. Il s'agit souvent de programmes obligatoires pour les personnes souhaitant se professionnaliser dans les domaines des bibliothèques et de la gestion de l'information. Certains sont reconnus par une accréditation d'associations professionnelles (p. ex. American Library Association).

Définition établie par le GERI.

Établissement d'enseignement supérieur

Division de l'enseignement qui comprend les ordres d'enseignement collégial et universitaire.

Source originale : Enseignement supérieur. n. m. 2014. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26526883

Organisme de financement

Entités gouvernementales ou organisationnelles finançant des projets à des fins précises.

[TRADUCTION] Adapté de : Funding [Financement]. s.d. In *Collins English Dictionary*. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/funding>

Revue et éditeurs

Un périodique scientifique ou une revue scientifique est une publication en série spécialisée qui publie des articles rédigés par des scientifiques et spécialistes. Ces périodiques peuvent être publiés par des sociétés savantes, académies des sciences, ou encore par des éditeurs scientifiques. Leur fonction est de faire rapidement connaître les travaux de recherche originaux afin de contribuer au débat scientifique entre spécialistes et ainsi faire avancer la science.

Source originale : Périodique scientifique. 2020. Université de Moncton. Bibliothèque Champlain. Tiré de la page <https://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/periodique-scientifique>

Réseau national ou régional

Groupe, système, etc. d'entités liées ou coopérant entre elles et agissant ensemble à l'échelle nationale ou régionale. Citons notamment Portage, l'Australian National Data Service, le Digital Curation Centre.

[TRADUCTION] Adapté de : Network [Réseau]. [Déf. 2]. s.d. In *Collins English Dictionary*. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/higher-education>

Technologies de l'information

Infonuagique

Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs distants interconnectés par Internet, permet un accès réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources informatiques configurables, externalisées et non localisables, qui sont proposées sous forme de services, évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à l'utilisation.

Source originale : Infonuagique. n. f. 2017. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?ld_Fiche=26501384

Dépôt institutionnel

Un dépôt institutionnel universitaire est un ensemble de services offerts par une université aux membres de sa collectivité pour la gestion et la diffusion de données numériques et de documents connexes créés par l'institution et les membres de sa collectivité. Il s'agit essentiellement d'un engagement pris par l'organisme d'assurer l'intendance de ces matériaux numériques, y compris leur préservation à long terme, le cas échéant, ainsi que leur organisation et les questions d'accès ou de distribution.

[TRADUCTION] Adapté de : Lynch, C.A. Février 2003. Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age [Les dépôts institutionnels : une infrastructure essentielle pour la recherche à l'ère du numérique]. [fichier PDF]. *ARL Bimonthly Report* [Rapport bimensuel de l'ARL], 226: 1-7. Tiré de la page <https://www.cni.org/wp-content/uploads/2003/02/arl-br-226-Lynch-IRs-2003.pdf>

Outil logiciel / Progiciel

Outil logiciel : Programme servant au développement, à la réparation ou à l'amélioration d'autres programmes ou de matériel informatique. Les outils logiciels sont utiles à toutes les activités de toutes les phases du cycle de vie des logiciels, y compris les activités de gestion et d'assurance de la qualité. Ainsi, un ensemble complet d'outils permettrait de régler des questions comme la spécification des exigences, la conception, la validation, le contrôle de la configuration et la gestion de projet.

[TRADUCTION] Adapté de : Software tool [Outil logiciel]. s.d. In *Encyclopedia.com* (publié à l'origine par *Oxford University Press*, 2004). Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/software-tool>

Progiciel : Ensemble complet et intégré de programmes ou de modules, paramétrable, à usage professionnel, accompagné de services et de documentation, conçu pour plusieurs utilisateurs simultanés, en vue d'applications ou de fonctions communes.

Source originale : Progiciel. n.m. 2020. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?ld_Fiche=2072071

Infrastructure des TI

Dans le contexte des technologies de l'information (TI), le terme « infrastructure » désigne l'ensemble du matériel, des logiciels, des réseaux, des centres de données, des installations et de l'équipement connexe utilisés par une entreprise pour élaborer, mettre à l'essai, exploiter, surveiller, gérer ou prendre en charge des services de technologies de l'information.

[TRADUCTION] Source originale : Infrastructure. s.d. In *Webopedia*. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.webopedia.com/TERM/I/infrastructure.html>

Centre ou réseau de calcul de haute performance

Centres de données ou réseaux consacrés au calcul de haute performance, soit l'utilisation de super-ordinateurs et de techniques de traitement parallèle aux fins de résolution de problèmes informatiques complexes.

[TRADUCTION] Adapté de : High-performance computing (HPC) [Calcul de haute performance (CHP)]. s.d. In *Techopedia*. Consulté le 15 novembre 2018 sur la page <https://www.techopedia.com/definition/4595/high-performance-computing-hpc>

Activité de l'informatique utilisant diverses techniques, dont la simulation, permettant aux systèmes d'atteindre des performances très élevées. Le calcul de haute performance trouve des applications notamment dans les milieux scientifique et industriel.

Source originale : Calcul de haute performance. n.m. 2001. Office québécois de la langue française. Tiré de la page http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365318

Dépôt numérique fiable (DNF)

Composante d'infrastructure fournissant un accès fiable et durable aux ressources numériques gérées. Il stocke, gère et assure la curation des objets numériques et retourne leurs trains de bits pour répondre aux requêtes. Les dépôts fiables font régulièrement l'objet d'évaluations conformément à un ensemble de règles telles que celles définies par le Data Seal of Approval (DSA) ou le TRAC (ISO 16363).

[TRADUCTION] Source originale : Trusted digital repository [Dépôt numérique fiable]. Août 2015. The CASRAI Dictionary. Tiré de la page https://dictionary.casrai.org/Trusted_Digital_Repository

Bibliographie

- Across the decades: 40 years of data archiving.* (2007). UK Data Archive. <https://dam.data-archive.ac.uk/reports/corporate/ukda-40thanniversary.pdf>
- AND Guide: Data Management Plans.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/data-management-plans>
- ANDS Guide: Creating a data management framework.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/creating-a-data-management-framework>
- ANDS Guide: Curation continuum.* (2013). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/curation-continuum>
- ANDS Guide: Data Citation.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/data-citation-awareness>
- ANDS Guide: Data Storage.* (2016). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/data-storage>
- ANDS Guide: De-identification.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/working-with-data/sensitive-data/de-identifying-data>
- ANDS Guide: Digital Object Identifier (DOI) System for Research Data.* (2016). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/doi>
- ANDS Guide: File Formats.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/file-formats>
- ANDS Guide: Institutional Policies and Procedures.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/working-with-data/data-management/data-management-policy>
- ANDS Guide: Metadata.* (2016). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/metadata-working>
- ANDS Guide: Persistent Identifiers Awareness Level.* (n.d.). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-awareness>
- ANDS Guide: Persistent Identifiers Expert Level.* (n.d.). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-expert>
- ANDS Guide: Persistent Identifiers Working Level.* (n.d.). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-working>
- ANDS Guide: Publishing and Sharing Sensitive Data.* (2017). Australian National Data Service. <http://www.ands.org.au/guides/sensitivedata>

- Argáez, D., & Shearer, K. (2008). *Survey of Canadian and International Data Management Initiatives*. CARL Data Management Working Group. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/04/Data_mgt_wg_working_paper_EN.pdf
- Argáez, D., & Shearer, K. (2010). *Addressing the Research Data Gap: A Review of Novel Services for Libraries*. CARL Data Management Sub-Committee. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/04/2010_Addresssing_Research_Data_Gap.pdf
- Arguillas, F., Heslop, J., & Whyte, A. (2015). *Reviewing research data platform capabilities at Cornell Institute for Social and Economic Research (CISER)*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/reviewing-research-data-platform-capabilities-ciser>
- Aryani, A. (2018). *Data Description Registry Interoperability WG: Interlinking Method and Specification of Cross-Platform Discovery*. <http://dx.doi.org/10.15497/RDA00003>
- Austin, C., Brown, S., Humphrey, C., Leahey, A., & Webster, P. (2015). *Guidelines for the deposit and preservation of research data in Canada*. Research Data Canada. <https://www.rdc-drc.ca/download/guidelines-for-deposit-of-research-data-in-canada-2015/>
- Austin, C. C., Bloom, T., Dallmeier-Tiessen, S., Khodiyar, V. K., Murphy, F., Nurnberger, A., Raymond, L., Stockhause, M., Tedds, J., Vardigan, M., & Whyte, A. (2017). Key components of data publishing: using current best practices to develop a reference model for data publishing. *International Journal on Digital Libraries*, 18(2), 77–92. <https://doi.org/10.1007/s00799-016-0178-2>
- Austin, C. C., Brown, S., Fong, N., Humphrey, C., Leahey, A., & Webster, P. (2015). Review of Current Features, Gap Analysis, and Recommendations for Minimum Requirements. *IASSIST Quarterly*, 39(4). https://iassistdata.org/sites/default/files/vol_39_4_austin.pdf
- Awre, C., & Duke, M. (2013). *Storing and sharing data in an institutional repository – Hydra@Hull*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/storing-sharing-data-hull>
- Backgrounder - The 2011 Canadian Research Data Summit: Mapping the Data Landscape*. (2011). RDC Research Data Strategy Working Group. <https://www.rdc-drc.ca/download/background-to-the-2011-canadian-research-data-summit/>
- Ball, A. (2014). *How to License Research Data*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data>
- Ball, A., & Duke, M. (2015). *How to Cite Datasets and Link to Publications*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/cite-datasets>
- Barskey, E. (2014). *Research Data Discovery Manual*. University of British Columbia Library. <http://researchdata.library.ubc.ca/learn/research-data-discovery-manual/>
- Barsky, E. (2017). *Research Data Management DataGuide version 4.2*. University of British Columbia Library. <http://researchdata.library.ubc.ca/learn/>

- Barsky, E., Brosz, J., & Leahey, A. (2016). *Research Data Discovery and the Scholarly Ecosystem in Canada : A White Paper*. Portage Network, Data Discovery Working Group. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubclibraryandarchives/494/items/1.0307548>
- Capitalizing on Big Data: Agencies launch consultation on digital scholarship*. (2013). Consultation Document: The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), The Canadian Institutes of Health Research (CIHR), The Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), The Canada Foundation for Innovation (CFI). http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/latest_news-nouvelles_recentes/big_data_consultation-donnees_massives_consultation-eng.aspx
- Carlson, J. (2017). *Data Curation Priorities and Activities: A Report from a Researcher Engagement Event at the University of Michigan*. <http://hdl.handle.net/2027.42/136229>
- Checklist for a Data Management Plan*. (2014). DCC. <http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist>
- Clairoux, N. (2015). En Français S'il Vous Plaît: Translation and Adaptation of the New England Collaborative Data Management Curriculum's Introductory Module. *Journal of eScience Librarianship*, 4(1), e1079. <https://doi.org/10.7191/jeslib.2015.1079>
- Corti, L., Van den Eynden, V., Bishop, L., & Morgan-Brett, B. (2011). *Managing and Sharing Data: Training Resources*. UK Data Archive. <https://ukdataservice.ac.uk/media/622416/trainingresourcespack.pdf>
- D4.3 - *List of Recommended Deposit Services for SSH*. (n.d.). DANS, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH_D4.3_081214-final.pdf
- D4.3 - *List of Recommended Deposit Services for SSH*. (2012a). DANS, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/D4.2_-_Report_about_Preservation_Service_Offers.pdf
- D4.3 - *List of Recommended Deposit Services for SSH*. (2012b). DANS, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/D4.1_-_Roadmap_for_Preservation_and_Curation_in_the_SSH.pdf
- D4.4 - *Comprehensive Policy-Rules for Data-Management in SSH*. (2014). NSD, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH_D_4.4-desember2014.pdf
- D5.2A *Metadata Quality Improvement*. (n.d.). DANS, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH-D5.2_AB_final_25nov-R.PDF
- D6-1 - *Report about new IPR challenges*. (2013). MEA(MPG), CITY, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/D6.1_final.pdf
- D6.5 - *Handbook on legal and ethical issues for SSH data in Europe, Part II*. (2014). NSD, UiB, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH_D6.5_februar_2015.pdf

- D6.6 - Report about Preservation Policy-Rules (Preservation Challenges). (2014). NSD, UiB, DASISH. https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH_D6.6_september_2014.pdf
- D7.1 - Course modules. (n.d.). UGOE, DASISH. <https://dasish.eu/publications/projectreports/DASISH-D7.1-final.pdf>
- Data Management Portal. (2016). HLWIKI International. http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Data_management_portal
- DCC Curation Lifecycle Model. (n.d.). DCC. <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model/>
- Donnelly, M. (n.d.). *Five Steps to Developing a Research Data Policy*. DCC “Quickstart” Leaflets. <http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/five-steps-developing-research-data-policy/five-steps-developing-research>
- Duke, M., & Gray, S. (2014). *Assigning Digital Object Identifiers to Research Data at the University of Bristol*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/persistent-identifiers>
- Fenner, M., Crosas, M., Grethe, J., Kennedy, D., Hermjakob, H., Rocca-Serra, P., Durand, G., Berjon, R., Karcher, S., Martone, M., & Clark, T. (2017). A Data Citation Roadmap for Scholarly Data Repositories. *bioRxiv*, 97196. <https://doi.org/10.1101/097196>
- Five steps to decide what data to keep v.1*. (2014). DCC. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/five-steps-decide-what-data-keep>
- Fry, J., Doiron, J., Létourneau, D., Perrier, L., Perry, C., & Watkins, W. (2017). *Research Data Management Training Landscape in Canada : A White Paper*. Portage Training Expert Group. <https://open.library.ubc.ca/ciRcle/collections/ubclibraryandarchives/494/items/1.0372048>
- Fry, J., & Ripp, C. (2017). Empowering Librarians in the Provision of Data Services in Canada: A Case Study of the DLI Survival Guide. *New Review of Academic Librarianship*, 23(2–3), 293–302. <https://doi.org/10.1080/13614533.2017.1318763>
- Grace, S., Whyte, A., & Rans, J. (2015). *Using EPrints to Build a Research Data Repository for UEL*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/using-eprints-build-repository-uel#1>
- Grynoch, T. (2016). Implementing Research Data Management Services in a Canadian Context. *Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management*, 12(1). <https://doi.org/10.5931/djim.v12i1.6458>
- Guide to Social Science Data Preparation and Archiving: Best Practice Throughout the Data Life Cycle*. (2012). Inter-University Consortium for Political and Social Research (ICPSR). <https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/deposit/guide/>

- Guindon, A. (2013). La gestion des données de recherche en bibliothèque universitaire. *Documentation et Bibliothèques*, 59(4), 189–200. <https://doi.org/10.7202/1019216ar>
- Guindon, A. (2014). Research Data Management at Concordia University: A Survey of Current Practices. *CLA Feliciter*, 60(2). http://cla.ca/wp-content/uploads/60_2.pdf
- Guy, M. (2013a). *Increasing Participation in Internal RDM Training Sessions*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/increasing-participation-training>
- Guy, M. (2013b). *RDM Training for Librarians*. DCC. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/rdm-training-librarians>
- Hudson-Vitale, C., Imker, H., Johnston, L. R., Carlson, J., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2017). *SPEC Kit #354: Data Curation*. Association of Research Libraries. <https://publications.arl.org/Data-Curation-SPEC-Kit-354/>
- Humphrey, C. (2017). *The SSHRC DMP Workshop: A Final Report*. Portage Network. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/SSHRC-DMP-Workshop-Final-Report.pdf>
- Humphrey, C., Shearer, K., & Whitehead, M. (2016). Towards a Collaborative National Research Data Management Network. *International Journal of Digital Curation*, 11(1), 195–207. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2017/05/IJDC-Towards-a-Collaborative-National-Research-Data-Management-Network.pdf>
- Infrastructure Report – January 2014*. (2014). RDC Infrastructure Subcommittee. <https://www.rdc-drc.ca/download/infrastructure-report-january-2014/>
- Ishida, M. (2014). The New England Collaborative Data Management Curriculum Pilot at the University of Manitoba: A Canadian Experience. *Journal of eScience Librarianship*, 3(1), 80–85. <https://doi.org/10.7191/jeslib.2014.1061>
- Johnston, L., Carlson, J., Hswe, P., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2017). Data Curation Network: How Do We Compare? A Snapshot of Six Academic Library Institutions' Data Repository and Curation Services. *Journal of eScience Librarianship*, 6(1), e1102. <https://doi.org/10.7191/jeslib.2017.1102>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2016a). *Definitions of Data Curation Activities used by the Data Curation Network*. <http://hdl.handle.net/11299/188638>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2016b). *Ratings of Importance for Data Curation Activities*. <http://hdl.handle.net/11299/188639>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2017a). *Results of the Fall 2016 Data Curation Pilot*. <http://hdl.handle.net/11299/188640>

- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2017b). *Results of the Fall 2016 Researcher Engagement Sessions*. <https://conservancy.umn.edu/handle/11299/188641>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., & Stewart, C. (2017c). *Results of the Librarian-Focused Rankings of the Data Curation Activities*. <https://conservancy.umn.edu/handle/11299/188642>
- Johnston, L. R., Carlson, J., Hudson-Vitale, C., Imker, H., Kozlowski, W., Olendorf, R., Stewart, C., Blake, M., Herndon, J., McGeary, T. M., & Hull, E. (2017). (Preprint) *Data Curation Network: A Cross-Institutional Staffing Model for Curating Research Data*. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v13i1.616>
- Johnston, W. (2012). Digital Preservation Initiatives in Ontario: Trusted Digital Repositories and Research Data Repositories. *Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, 7(2). <https://doi.org/10.21083/partnership.v7i2.2014>
- Jones, S. (2011). *How to Develop a Data Management and Sharing Plan*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan>
- Jones, S. (2014). *Bringing it all together: a case study on the improvement of research data management at Monash University*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/improving-rdm-monash>
- Jones, S., Pryor, G., & Whyte, A. (2013). *How to Develop RDM Services - a guide for HEIs*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services>
- Koers, H. (2016). *An open, universal literature-data cross-linking service - RDA/WDS Publishing Data Services WG Recommendations*. Research Data Alliance. <https://rd-alliance.org/group/rdawds-publishing-data-services-wg/outcomes/rdawds-publishing-data-services-wg-recommendations>
- Kramer, S. (2016). *Matrix of use cases and functional requirements for research data repository platforms*. Research Data Alliance. <https://www.rd-alliance.org/group/repository-platforms-research-data-ig/outcomes/matrix-use-cases-and-functional-requirements>
- Lannom, L., Broeder, D., & Manepalli, G. (2015). *RDA Data Type Registries Working Group Output*. Research Data Alliance. <http://dx.doi.org/10.15497/A5BCD108-ECC4-41BE-91A7-20112FF77458>
- Leahey, A., Barsky, E., Brosz, J., Garnett, A., Gray, V., Hafner, J., Handren, K., Harrigan, A., Lacroix, C., Pascoe, J., Sahadath, C., Savard, D., Senior, A., Towell, B., & Wilson, L. (2017). *Metadata for Discovery: Disciplinary Standards and Crosswalk Progress Report*. Portage Network, Metadata Working Group. <https://dx.doi.org/10.14288/1.0355406>
- Legal Interoperability of Research Data: Principles and Implementation Guidelines*. (2016). RDA-CODATA Legal Interoperability Interest Group. <https://doi.org/10.5281/zenodo.162241>

- Mapping the Data Landscape: Report of the 2011 Canadian Research Data Summit*. (2011). RDC Research Data Strategy Working Group. <https://www.rdc-drc.ca/download/report-of-the-canadian-research-data-summit/>
- McGeever, M., Whyte, A., & Molloy, L. (2015). *Five Things You Need to Know About RDM and the Law: DCC Checklist on Legal Aspects of RDM*. DCC Checklist on Legal Aspects of RDM. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/rdm-law>
- Microdata Handling and Security: Guide to Good Practice*. (2017). UK Data Archive. <https://www.ukdataservice.ac.uk/media/604725/cd171-microdatahandling.pdf>
- Miller, K. (2012). *5 Steps to Research Data Readiness*. DCC Briefing Papers. <http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/five-steps-research-data-readiness>
- Moore, R., Stotzka, R., Cacciari, C., & Benedikt, P. (2015). *Outcomes Policy Templates: Practical Policy Working Group, February 2015*. Research Data Alliance. <http://dx.doi.org/10.15497/83E1B3F9-7E17-484A-A466-B3E5775121CC>
- Rans, J. (2013). *Planning for the future: developing and preserving information resources in the Arts and Humanities*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/dmps-arts-and-humanities>
- Rans, J., & Jones, S. (2013). *RDM strategy: moving from plans to action*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/rdm-strategy-moving-plans-action>
- Rauber, A., Asmi, A., van Uytvanck, D., & Proell, S. (2015). *Data Citation of Evolving Data: Recommendations of the Working Group on Data Citation (WGDC)*. <http://dx.doi.org/10.15497/RDA00016>
- Research Data: Unseen Opportunities*. (2009). Canadian Association of Research Libraries (CARL). https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/04/Data_brochure_EN.pdf
- Shearer, K. (2011). *Comprehensive Brief on Open Access to Publications and Research Data for the Federal Granting Agencies*. Comissioned by Canadian Institutes of Health Research, the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. http://www.nserc-crsng.gc.ca/doc/Reports-Rapports/InteragencyBrief_eng.pdf
- Shearer, K. (2015). *Comprehensive Brief on Research Data Management Policies*. Portage Network. <https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/Comprehensive-Brief-on-Research-Data-Management-Policies-2015.pdf>
- Steeleworthy, M. (2014). Research Data Management and the Canadian Academic Library: An Organizational Consideration of Data Management and Data Stewardship. *Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, 9(1). <https://doi.org/10.21083/partnership.v9i1.2990>

- Stewardship of Research Data in Canada – A Gap Analysis*. (2008). RDC Research Data Strategy Working Group. <https://www.rdc-drc.ca/download/stewardship-of-research-data-in-canada-a-gap-analysis/>
- UK DATA ARCHIVE STRATEGIC PLAN, 2010-2015*. (2010). <https://dam.data-archive.ac.uk/reports/corporate/ukda-strategicplan20102015full.pdf>
- Van den Eynden, V., Corti, L., Woollard, M., Bishop, L., & Horton, L. (2011). *Managing and Sharing Data: Best Practices for Researchers*. UK Data Archive. <http://www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf>
- Weigel, T., DiLauro, T., & Zastrow, T. (2015). *PID Information Types WG final deliverable*. Research Data Alliance. <http://dx.doi.org/10.15497/FDAA09D5-5ED0-403D-B97A-2675E1EBE786>
- Whitehead, M., & Bourne-Tyson, D. (2016). *Multi-Stakeholder Engagement in Research Data Management*. Paper Presented at IATUL Conference. https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/06/IATUL2016_Multi_Stakeholder_Engagement_in_RDM.pdf
- Whyte, A. (2013). *Improving Research Visibility – Getting Data on the Institutional Repository RADAR*. DCC RDM Services Case Studies. <http://www.dcc.ac.uk/resources/developing-rdm-services/repository-radar>
- Whyte, A. (2015). *Where to keep research data*. DCC. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides-checklists/where-keep-research-data/where-keep-research-data>
- Whyte, A., & Allard, S. (2014). *How to Discover Requirements for Research Data Management Services*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/how-discover-requirements>
- Whyte, A., & Tedds, J. (2011). *Making the Case for Research Data Management*. DCC Briefing Papers. <http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm>
- Whyte, A., & Wilson, A. (2010). *How to Appraise and Select Research Data for Curation*. DCC How-to Guides. <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data>
- Zborowski, M. (2010). Data Management Activities of Canada's National Science Library - 2010 Update and Prospective. *Data Science Journal*, 9, 100–106. <https://doi.org/10.2481/dsj.009-026>